

Phát triển năng lực số cho việc làm:

Thu hút và hỗ trợ các bên liên quan sử dụng DigComp

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 06/02/2024

Bản gốc tiếng Anh: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118711>

Developing digital competence for employability:

Engaging and supporting stakeholders with the use of DigComp

Centeno, Clara; Vuorikari, Riina; Punie, Yves; O'Keefe, William; Kluzer, Stefano;
Vitorica, Ana; Lejarzegi, Roberto; Martínez de Soria, Iker; Bartolomé, Juan;

Hội thảo Tham vấn các bên liên quan
Bilbao, 19-20/06/2019
DigComp: Khung Năng lực Số
của châu Âu

Stakeholders' Consultation Workshop
Bilbao, June 19-20, 2019
DigComp: The European Digital
Competence Framework

Ấn phẩm này là báo cáo Hội nghị và Hội thảo của Trung tâm Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Centre), một dịch vụ khoa học và tri thức của Ủy ban châu Âu (EC) hợp tác với Chính quyền Basque, Dự án Ikanos, Tây Ban Nha. Nó nhằm cung cấp hỗ trợ khoa học dựa vào bằng chứng cho quy trình hoạch định chính sách của châu Âu. Kết quả khoa học được thể hiện không ngụ ý quan điểm chính sách của Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu hay bất kỳ ai hành động nhân danh Ủy ban đều không chịu trách nhiệm về việc sử dụng ấn phẩm này.

Thông tin liên hệ

Ủy ban châu Âu

Trung tâm Nghiên cứu Chung

Ban Tăng trưởng & Đổi mới

Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3.

E-41092 Seville (Spain)

E-mail: JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Tel.: +34 954488318

Fax: +34 954488300

<http://www.ec.europa.eu/jrc>

EU Science Hub

<https://ec.europa.eu/jrc>

JRC118711

PDF ISBN 978-92-76-13037-6 doi:10.2760/625745

Luxembourg: Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, 2019

© European Union - Ikanos, 2019

Chính sách sử dụng lại của Ủy ban châu Âu được triển khai bởi Quyết định của Ủy ban 2011/833/EU ngày 12/12/2011 về sử dụng lại các tài liệu của Ủy ban (OJ L 330, 14.12.2011, tr. 39). Ngoại trừ được nêu khác, sử dụng lại tài liệu này là được phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Điều này ngụ ý rằng sử dụng lại là được phép miễn là thừa nhận ghi công đúng cách được đưa ra và bất kỳ thay đổi nào cũng được chỉ ra. Để sử dụng hoặc tái tạo lại bất kỳ hình ảnh nào hoặc các tư liệu liên quan mà EU không phải chủ sở hữu, phải có sự cho phép trực tiếp từ các bên nắm giữ bản quyền.

Tất cả nội dung thuộc bản quyền © Liên minh châu Âu - Ikanos, 2019, ngoại trừ: trang 51, Aernnova, Hình ảnh: Aernnova Competence Management Review, 2019

The reuse policy of the European Commission is implemented by the Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of photos or other material that is not owned by the EU, permission must be sought directly from the copyright holders.

All content © European Union - Ikanos, 2019, except: page 51, Aernnova, Image: Aernnova Competence Management Review, 2019

Trích dẫn như thế nào: Centeno, C., Vuorikari, R., Punie, Y., O'Keefe, W., Kluzer, S., Vitorica, A., Lejarzegi, R., Martínez de Soria, I., Bartolomé, J., Phát triển năng lực số cho việc làm: Thu hút và hỗ trợ các bên liên quan sử dụng DigComp, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-13037-6, doi:10.2760/625745, JRC118711.

Lời nói đầu

Năng lực số đã trở nên sống còn cho khả năng tìm việc làm. **Chương trình nghị sự các Kỹ năng cho châu Âu** nhằm cải thiện chất lượng và sự thích hợp của đào tạo và các cách thức khác trong việc có được các kỹ năng, làm cho các kỹ năng trực quan và tương thích hơn và cải thiện thông tin và sự hiểu biết các kỹ năng để xúc tác cho mọi người có các lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn, tìm ra các việc làm chất lượng và cải thiện cơ hội trong cuộc sống của họ. Nó hỗ trợ cho sự phát triển năng lực số trong các công dân châu Âu và Ủy ban châu Âu đã phát triển Khung Năng lực số cho Công dân, còn được biết như là **DigComp**, nó xác định các năng lực nào là cần thiết để trở thành có năng lực số.

Thách thức chính là đối với các nhân viên và những người tìm việc làm, những người có thể không có kinh nghiệm hoặc sự tự tin với các kỹ năng số của họ cho dù bản chất việc làm, lĩnh vực họ làm việc và cuộc sống của họ ngày càng bị ảnh hưởng bởi số hóa. Báo cáo này nhằm rọi sáng câu hỏi về các lựa chọn chính sách nào có thể, theo một cách thức thực tế và hiệu quả, khuyến khích và hỗ trợ các bên trung gian của thị trường lao động trong các hành động đào tạo kỹ năng số của họ, bằng việc sử dụng DigComp. Báo cáo đã được chuẩn bị qua công việc cộng tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) của Ủy ban châu Âu, Chính quyền Basque và các chuyên gia, nhân danh của, và cộng tác với, Ban Tổng giám đốc về Việc làm, Công tác Xã hội và Hòa nhập.

Báo cáo này là một phần nghiên cứu của JRC về “Học tập và các Kỹ năng cho Kỷ nguyên Số” đã được triển khai, từ 2005, khoảng 30 nghiên cứu chính về các vấn đề đó, dẫn tới hơn 120 ấn phẩm khác nhau. Công việc gần đây đã tập trung vào sự phát triển các khung năng lực số cho công dân (DigComp), nhà giáo dục (DigCompEdu), tổ chức giáo dục (DigCompOrg) và người tiêu dùng (DigCompConsumers). Một khung cho việc mở ra các cơ sở giáo dục đại học (OpenEdu) cũng đã được xuất bản trong năm 2016, cùng với khung năng lực cho khởi nghiệp (EntreComp). Vài khung đó đi kèm với các công cụ tự đánh giá, như SELFIE, tập trung vào việc xây dựng năng lực số của các trường học.

Trong năm 2019, JRC đã bắt đầu làm việc, nhân danh DG EAC, về khung năng lực mới cho Cá nhân, Xã hội và các năng lực Học để Học hỏi (LifeComp). Nghiên cứu cơ sở cho khung LifeComp mới đã được xuất bản đầu tháng 10/2019.

Ngoài ra, một loạt 4 báo cáo đã được xuất bản về đổi mới Phát triển Nghề nghiệp Liên tục CPD (Continuous Professional Development), trong giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, cũng như hướng dẫn phương pháp luận tiến hành các đánh giá cung cấp các sách giáo khoa mở kỹ thuật số. Ngoài ra, các hướng dẫn thực hành về giáo dục mở cho các nhân viên hàn lâm đã được phát hành. Nghiên cứu trong quá khứ đã được triển khai về Phân tích Học tập, các MOOC (MOOKnowledge, MOOCs4inclusion), Tư duy tính toán - Computational thinking (Computhink), các chính sách nhằm tích hợp và đổi mới sử dụng các công nghệ số trong giáo dục (DigEduPol), và tiềm năng của chuỗi khối trong giáo dục.

Nhiều thông tin hơn về hội thảo có trên <https://www.ikanos.eus/jrc-workshop/> là trang web của Ikanos và nhiều thông tin hơn về tất cả các nghiên cứu của chúng tôi có trên hub Khoa học JRC: <https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills>.

Thừa nhận

Chúng tôi muốn cảm ơn Chính quyền Basque, dự án Ikanos, và đặc biệt Giám đốc dự án Ana Vitorica, vì tổ chức sự kiện này ở thành phố Bilbao, về tổ chức và hỗ trợ của địa phương này.

Đặc biệt cảm ơn Ana Vitorica và Stefano Kluzer vì những đóng góp của họ cho toàn bộ thiết kế và nội dung hội thảo, vì việc huy động các diễn giả cao cấp và những người tham gia đã có những đóng góp giá trị cho sự kiện này.

Chúng tôi cũng muốn cảm ơn đóng góp của họ cho việc tổ chức sự kiện: các phiên nhóm song song tới Roberto Lejarzegi từ Ibermática và Iker Martínez de Soria và Juan Bartolomé từ Tecnalía, và vì sự hỗ trợ hậu cần tới Aranzazu Gámez và Idurre Apraiz từ Empresa Digitala, Sáng kiến của Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Basque (Basque Business Development Agency).

Cảm ơn tất cả những người trình bày, các diễn giả và những người tham gia hội thảo vì việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ theo tinh thần thân thiện và xây dựng, đã đóng góp cho việc sản xuất nội dung báo cáo tham vấn này, cụ thể (theo trật tự ABC) Juan Bartolomé, Alessandro Brolpito, Miguel Ángel Castillo, Jon Charterina, Eva Chimeno, Gabriel de la Cuesta Padilla, Monique de Ridder, Hugo Dionisio, Federico García Sacido, Anne Green, Mara Jakobsone, Achilles Kameas, Kirsi Kekki, Stefano Kluzer, Roberto Lejarzegi, Pasquale Lovino, Filippo Mantione, Iker Martínez de Soria, Marco Mazzini, Lisa McMullan, Marek Milosz, Tamara Pavlic, Patxi Sasigain, Nicoletta Staccioli, Iñaki Tellería, Gori Yahaya.

Cảm ơn các thư ký hội thảo Riina Vuorikari, Stefano Kluzer, Roberto Lejarzegi, Iker Martínez de Soria và Juan Bartolomé, đã chuẩn bị cho báo cáo này.

Cảm ơn các đồng nghiệp JRC Lola Romero, vì sự trợ giúp vô giá của cô trong tổ chức hậu cần và hành chính và Yves Punie và Riina Vuorikari vì hỗ trợ thông minh của họ trong cuộc phiêu lưu này.

Cuối cùng, cảm ơn đồng nghiệp ở DG EMPL của chúng tôi William O'Keeffe, vì sự khuyến khích và hỗ trợ của anh trong công tác chuẩn bị và điều hành sự kiện này, như một giám đốc chính sách và người nhận các kết quả của hội thảo.

Mục lục

Lời nói đầu	4
Thừa nhận	6
1. Giới thiệu	8
1.1 Bối cảnh chính sách	8
1.2 DigComp và EntreComp các khung năng lực chính của châu Âu	12
1.3 Bối cảnh và các mục tiêu nghiên cứu	14
1.4 Mục tiêu của hội thảo	15
1.5 Nội dung của báo cáo	16
2. Trình bày và tranh luận về các kết quả nghiên cứu chính	18
2.1 Các kết quả nghiên cứu chính - Phân tích các trường hợp sử dụng DigComp	18
2.2 Các kết quả nghiên cứu chính - Phân tích chéo các trường hợp	23
2.3 Tranh luận về các kết quả nghiên cứu chính	41
2.4 Nghiên cứu ban đầu và các lựa chọn chính sách	43
2.5 Phản hồi của các bên liên quan về nghiên cứu ban đầu và các lựa chọn chính sách.....	46
3. Các tham vấn theo chủ đề cụ thể	48
3.1 Nhu cầu về tài liệu hỗ trợ cho người sử dụng, nội dung và mục đích	48
3.2 Nhu cầu về Cộng đồng Thực hành	53
3.3 Phiên thảo luận 1: các hành động nâng cao nhận thức và thu hút hiệu quả hướng đến các bên liên quan	58
3.4 Phiên thảo luận 2: Các lĩnh vực ngành và hồ sơ ưu tiên cho các hành động đào tạo kỹ năng số	63
3.5 Phiên thảo luận 3: Kết hợp các kỹ năng số với các kỹ năng khác mà thị trường lao động cần	66
4. Triển vọng tương lai: cảm hứng từ các tổ chức xứ Basque	68
4.1 Dự án Ikanos	68
4.2 Aernnova: Tương lai giới công nghiệp và vai trò quản lý năng lực	70
5. Kết luận	73
Phụ lục 1: chương trình nghị sự của hội thảo	74
Phụ lục 2: Những người tham gia hội thảo	76
Phụ lục 3. Các phương pháp tham vấn và các kết quả chi tiết	78

1. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh chính sách

Các xu thế kỹ năng chính trong bối cảnh việc làm

Năng lực số đã trở nên sống còn cho việc làm. Không chỉ coi vai trò của nó như là một kỹ năng xuyên suốt để phát triển việc làm, mà còn vì khoảng 85% tất cả các việc làm ở EU cần ít nhất kỹ năng số mức cơ bản¹.

Số liệu thống kê có sẵn gần đây thu thập các kỹ năng số ở châu Âu² cho năm 2017 cho thấy rằng 43% dân số EU đã có mức kỹ năng số không đủ (không có kỹ năng hoặc có nhưng thấp). Ngoài ra, cùng năm đó, 10% lực lượng lao động của EU đã không có các kỹ năng số, hầu hết vì họ đã không sử dụng Internet, và 35% đã không có ít nhất các kỹ năng số cơ bản, điều hiện nay là cần thiết cho hầu hết các việc làm³.

Nhịp độ thay đổi đang gia tăng vì chuyển đổi số mang đến *người máy hóa và cộng tác hóa (cobotisation)*⁴ số lượng ngày một gia tăng các nhiệm vụ⁵. Điều này được dữ liệu gần đây của Eurostat⁶ khẳng định, cho thấy rằng các nhiệm vụ việc làm của 16% những người sử dụng Internet được tuyển dụng ở EU đã thay đổi vì các phần mềm mới hoặc trang thiết bị được máy tính hóa trong 12 tháng trước khảo sát, 29% đã phải học cách sử dụng phần mềm và trang thiết bị mới cho việc làm của họ. Cùng lúc, gần một nửa (47%) những người sử dụng Internet được tuyển dụng ở EU đã đánh giá các kỹ năng của họ liên quan đến sử dụng máy tính, phần mềm hoặc các ứng dụng ở nơi làm việc là đủ cho nhiệm vụ của họ, trong khi 9% thừa nhận họ cần đào tạo thêm.

1 Cedefop (2018) Insights into skills shortages and skill mismatch, at:

<http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3075>

2 Provided by Eurostat, under the Digital Economic and Society Index (DESI) for the year 2017

3 Cedefop (2018) Insights into skills shortages and skill mismatch, at:

<http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3075>

4 Cobotisation: When human and robots cooperate for a more efficient production (www.lacroix-electronics.com)

5 Eurofound (2019), The future of manufacturing in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18002en.pdf

6 Eurostat newsrelease 199/2018 – 20 December 2018, Internet use in the EU, 2018 – digitalisation at work, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview>

Ngoài các kỹ năng số, một tập hợp các kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động đang tiến hóa. Các kết quả ban đầu từ dự án⁷ thông tin thị trường lao động thời gian thực của CEDEFOR vào tháng 3/2019, tiết lộ 10 kỹ năng hàng đầu được yêu cầu khi tuyển dụng: *thích ứng với sự thay đổi, làm việc nhóm tốt, sử dụng phần mềm văn phòng, hỗ trợ khách hàng, sử dụng máy tính, giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt, sáng tạo, có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên, quản lý dự án.*

Nhịp độ thay đổi gia tăng

Accelerating pace of change

- ▶ 85% of jobs in 2030 don't exist yet
- ▶ 65% of children entering primary school today will end up working in new job types that do not yet exist (World Economic Forum)
- ▶ changing jobs more frequently - *15-20 different jobs in a lifetime*
- ▶ content of work changing faster
 - by 2022: 54% of existing workforce will need up/reskilling
- ▶ changing tasks more than redundant jobs – 'cobotisation'
 - 2018: machines/algorithms 29% - humans 71%
 - 2022: machines/algorithms 42% - humans 58%

EC- EPSC (2016), Eurofound (2018), WEF (2018)

Làm việc về các khung năng lực để hỗ trợ cho sự hiểu biết các năng lực số và khởi nghiệp cần được hiểu trong bối cảnh chính sách rộng lớn hơn, và trong bối cảnh dịch chuyển các xu hướng của thị trường lao động và các hệ thống giáo dục và đào tạo. Tự động hóa và các công nghệ khác mới và đang nổi lên có tiềm năng tạo ra sự thay đổi có

⁷ <https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/skills-online-job-vacancies>, based on information gathered from more than 30 million online job vacancies collected in the second half of 2018 in Czechia, Germany, Spain, France, Ireland, Italy and the UK (60 % of the EU workforce)

tính phá hủy cả các rủi ro và cơ hội, điều chúng ta phải được chuẩn bị để đối phó. Các tác nhân chính trị và kinh tế, ở tất cả các mức, đang phản ứng với tương lai của công việc. Các xu thế là rõ ràng⁸ và mang đến nhiều câu hỏi ngỏ, nhưng một câu trả lời nhất quán là nhu cầu về các kỹ năng chuyển tiếp/xuyên suốt độ dao của con người và sự hỗ trợ liên tục nhằm đảm bảo cho lực lượng lao động với các kỹ năng phù hợp.

Nhu cầu việc làm và kỹ năng gần đây dựa trên phân tích dữ liệu lớn về thông tin thị trường lao động theo thời gian thực

Sau vài năm phát triển, Cedefop⁹ đã trình bày các kết quả đầu tiên từ dự án thông tin thị trường lao động thời gian thực của nó vào tháng 3/2019. Dạng mới này của thông tin thị trường lao động dựa vào thông tin thu thập được từ hơn 30 triệu chỗ trống việc làm trên trực tuyến được thu thập vào nửa cuối năm 2018 ở Czechia, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ireland, Ý và Vương quốc Anh (60 % lực lượng lao động của EU). Sự phân loại các kỹ năng, năng lực, trình độ và nghề nghiệp của châu Âu (ESCO) và các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn phức tạp đã được sử dụng để trích xuất thông tin về các kỹ năng từ các chỗ trống việc làm. Các kết quả được trình bày trong Công cụ Phân tích Chỗ trống Trên trực tuyến các Kỹ năng cho châu Âu - Skills OVATE (Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe)¹⁰.

Bộ công cụ của Cedefop về các yếu tố của Skills OVATE từ các nguồn được thiết lập tốt rồi của thông tin thị trường lao động, như dự báo các kỹ năng của châu Âu, chỉ số kỹ năng châu Âu, và khảo sát các kỹ năng và việc làm của châu Âu. Các nguồn đó được các nhà hoạch định chính sách ở mức EU và quốc gia thành viên sử dụng để thông tin cho các chính sách giáo dục và đào tạo và việc làm - chúng giúp các quốc gia giữ cho các

-
- 8 The next era of human machine partnerships (https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070517_readerhigh-res.pdf); The Future of Skills and Jobs (<http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/>); Multiple Generations at Work (http://futureworkplace.com/wp-content/uploads/MultipleGenAtWork_infographic.pdf); The Future of Work? Work of the Future (https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/future-work-work-future_en); Automation, digitisation and platforms: Implications for work and employment (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18002en.pdf).
- 9 <https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/skills-online-job-vacancies>
- 10 <https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies>

hệ thống giáo dục và đào tạo của họ đồng bộ với những thay đổi nhanh trong thế giới việc làm.

Các phát hiện sơ bộ về nhu cầu các kỹ năng hàng đầu được minh họa bên dưới.

Phản ứng chính sách của châu Âu

Chương trình nghị sự Kỹ năng cho châu Âu nhằm cải thiện chất lượng và sự phù hợp của đào tạo và các cách thức khác để có được các kỹ năng, làm cho các kỹ năng trực quan và đối sánh được nhiều hơn và cải thiện thông tin và sự hiểu biết về thông tin các kỹ năng nhằm xúc tác cho mọi người tiến hành các lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn, tìm ra các việc làm chất lượng và cải thiện các cơ hội trong cuộc sống của họ. Các hành động của chương trình nghị sự đó đòi hỏi cộng tác khắp các ngành, để hỗ trợ chuyển đổi giữa các thế giới giáo dục và đào tạo và việc làm và đảm bảo phát triển sự tinh thông, thông tin, hỗ trợ và các công cụ để hỗ trợ cho các mục tiêu đó.

Trong triển khai Chương trình nghị sự các Kỹ năng đó, EC đã đưa lên trước 10 hành động chính trong 3 lĩnh vực ưu tiên:

- Cải thiện chất lượng và sự phù hợp của các kỹ năng khắp châu Âu - để cải thiện sự khớp nối giữa cung và cầu các kỹ năng trong một thị trường lao động biến đổi nhanh hơn bao giờ hết

1. Lộ trình nâng cấp kỹ năng

2. Các khung năng lực chính
 3. Giáo dục và đào tạo nghề (VET) như là lựa chọn đầu tiên
 4. Các kỹ năng số và Liên minh Việc làm
- Làm cho các kỹ năng và trình độ trực quan so sánh được hơn - điều này tạo thuận lợi cho tính di động từ các lĩnh vực nơi có nhu cầu dư thừa về một số kỹ năng nhất định tới những nơi có khoảng trống
5. Làm lại Khung Trình độ châu Âu (EQF)
 6. Công cụ hồ sơ kỹ năng cho các quốc gia thứ ba
- Cải thiện thông tin các kỹ năng và thông tin cho các lựa chọn nghề tốt hơn.
7. Làm lại EUROPASS
 8. Phân tích dòng chảy tư duy
 9. Thiết kế hợp tác ngành về các kỹ năng
 10. Sáng kiến về theo dõi sinh viên tốt nghiệp

Trong bối cảnh này, là quan trọng rằng DigComp và EntreComp được xem xét theo 3 lĩnh vực ưu tiên.

1.2 DigComp và EntreComp, các khung năng lực chính của châu Âu

Để hỗ trợ phát triển năng lực số trong các công dân châu Âu và để hỗ trợ lĩnh vực ưu tiên thứ 2 của Kế hoạch Giáo dục Số¹¹ “*Phát triển các năng lực và kỹ năng số phù hợp cho chuyển đổi số*”, EC đã phát triển Khung Năng lực Số cho Công dân^{12 13}, còn được gọi là **DigComp** (Digital Competence Framework for Citizens), nó xác định các năng lực nào là cần thiết để trở nên có năng lực số. Nó cung cấp một hướng dẫn để cải thiện năng lực số của công dân. Được xuất bản lần đầu năm 2013, DigComp đã trở thành tham chiếu cho phát triển và lập kế hoạch chiến lược các sáng kiến năng lực số cả ở mức châu Âu và các quốc gia thành viên.

11 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN>

12 More information on: <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp>

13 video at: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en&furtherVideos=yes>

Khung DigComp có 5 chiều: 1: Các lĩnh vực năng lực được xác định là một phần của năng lực số; 2: Các trình mô tả và tiêu đề năng lực khớp với từng lĩnh vực; 3: Các mức thông thạo cho từng năng lực; 4: Kiến thức, kỹ năng và thái độ áp dụng cho từng năng lực; và 5: Các ví dụ về sử dụng, về khả năng áp dụng được của năng lực cho các mục đích khác nhau.

5 lĩnh vực năng lực gồm: 1. Sáng thông tin và dữ liệu; 2. Truyền thông và cộng tác; 3. Tạo lập nội dung số; 4. An toàn; và 5. Giải quyết vấn đề. Cả 5 lĩnh vực này được nêu rõ trong tổng cộng 21 năng lực.

EntreComp, Khung Năng lực Khởi nghiệp của châu Âu^{14 15} (European Entrepreneurship Competence Framework) được tung ra vào năm 2016, là một khung tham chiếu toàn diện, linh hoạt và đa mục đích được thiết kế để giúp hiểu khởi nghiệp như một năng lực chính cho học tập suốt đời có nghĩa là gì. Nó có ý định để hỗ trợ và truyền cảm hứng các hành động nhằm cải thiện khả năng khởi nghiệp của các công dân và tổ chức của châu Âu.

EntreComp tạo ra sự hiểu biết được chia sẻ chung về kiến thức, kỹ năng và thái độ tạo ra những gì có nghĩa là khởi nghiệp - phát hiện và hành động dựa vào các cơ hội và ý tưởng, và biến chúng thành giá trị xã hội, văn hóa, hoặc tài chính hoặc khác. Nó gồm 3 lĩnh vực năng lực: ‘Các ý tưởng và cơ hội’, ‘Các nguồn lực’ và ‘Thành hành động’. Từng lĩnh vực bao gồm 5 năng lực, cùng nhau, chúng là các khối xây dựng của khởi nghiệp như một năng lực. Khung này phát triển 15 năng lực theo mô hình tiến triển 8 mức. Ngoài ra, nó cung cấp một danh sách toàn diện 442 kết quả đầu ra học tập, nó cung cấp cảm hứng và sự thấu hiểu cho những ai thiết kế các can thiệp từ các bối cảnh giáo dục và các lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

EC cũng đã xuất bản các hướng dẫn “**DigComp trong Hành động**” (DigComp into Action) và “**EntreComp trong Hành động**” (EntreComp into Action) để các bên liên quan sử dụng trong các bối cảnh khác nhau.

Truyền thông của Chương trình nghị sự các Kỹ năng (Skills Agenda) thừa nhận rằng trong triển khai nó, là cần thiết “*phải hỗ trợ phát triển và triển khai tiếp các khung đó*”.

14 More information on: <https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp>

15 See presentation video at: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en>

1.3 Bối cảnh và các mục tiêu nghiên cứu

EC - DG Việc làm và Công tác Xã hội hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) Đơn vị Nguồn Nhân lực và Việc làm B4, đã triển khai nghiên cứu với các mục tiêu để hiểu các lựa chọn chính sách nào có thể, theo cách thức thực tế và hiệu quả hỗ trợ tích cực cho các Bên trung gian của Thị trường Lao động trong các quy trình đánh giá, đáp ứng và nâng cao các kỹ năng số cho việc làm, và khuyến khích sử dụng DigComp như là công cụ hỗ trợ¹⁶.

Trong khi DigComp, Khung Năng lực Số cho Công dân châu Âu, cung cấp điểm khởi đầu để hiểu và phát triển các năng lực số, sử dụng nó trong các thiết lập khác nhau cần phải được khám phá và tăng cường sao cho mọi người thấy giá trị của việc sử dụng công cụ đó trong các quy trình lớn hơn xung quanh việc xác định các nhu cầu và phản hồi về kỹ năng. Một trường hợp chính là cho các nhân viên và người tìm việc làm, những người có thể không có kinh nghiệm hoặc sự tự tin với các kỹ năng số của họ bị ảnh hưởng bởi chuyển đổi số. Các hệ thống và phản hồi có chủ đích, có liên quan là cần thiết để cung cấp các cơ hội phát triển các kỹ năng số cho các cá nhân.

Nghiên cứu có mục đích để hiểu các lựa chọn chính sách nào có thể, theo một cách thức thực tế và hiệu quả, khuyến khích sử dụng DigComp đối với các bên trung gian của thị trường lao động trong các quy trình đánh giá, nâng cao và đáp ứng kỹ năng số.

Các bên trung gian của thị trường lao động - LMI (Labour Market Intermediaries) được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm các tác nhân làm việc hướng tới phát triển các kỹ năng của người thất nghiệp, người tìm việc làm, các nhân viên và các nhà tuyển dụng (trong tương lai) với mục đích nâng cao khả năng tìm việc làm của họ (được xác định như là việc chuẩn bị cho, tìm ra, giữ lại và tiến bộ trong công việc), và tích cực đóng góp nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu và cung ứng kỹ năng trong thị trường lao động (cả trong các khu vực công và tư).

16 This report is prepared in the context of the Administrative Agreement (AA) No JRC 34969-2017 between JRC, B.4 Unit and DG EMPL Directorate E Unit 2, Project: Support for development of digital and entrepreneurial competences (CompDev), WP B1: Linking DigComp to Employment Opportunities, as outlined in the Annex B Technical Specifications to the AA, and following the agreed research methodology and report contents as outlined in the Inception report agreed.

Các nhiệm vụ sau đây đã được lên kế hoạch trong dự án nghiên cứu này:

- Ánh xạ sử dụng DigComp cho việc làm
- Xác định các trường hợp sử dụng ưu tiên của DigComp vì các mục đích việc làm
- Phát triển Hướng dẫn Áp dụng DigComp để các bên liên quan sử dụng

Báo cáo này có trọng tâm nhằm vào DigComp. Một hoạt động nghiên cứu song song cũng đã được thực hiện về triển khai EntreComp, khung năng lực khởi nghiệp của châu Âu. Sự bổ sung các năng lực số và khởi nghiệp được thấy trong các trường hợp thực tế được gợi ý có liên quan tới nghiên cứu về sử dụng cả hai khung năng lực đó, mở ra cơ hội để xác định các thông điệp khắp các khung đó. Chúng cũng được đưa vào trong báo cáo này. Các kết quả cụ thể đối với khung EntreComp được nêu trong một báo cáo song song¹⁷.

Trong thời gian của hội thảo, một báo cáo phác thảo *B1.1 Ánh xạ sử dụng DigComp cho việc làm* đã được chuẩn bị. Nghiên cứu đã bao gồm sự rà soát lại các tài liệu đặc trưng cho các bên trung gian của thị trường lao động tích cực trong các quá trình đào tạo kỹ năng cho việc làm và các chức năng họ triển khai trong bối cảnh này. Nghiên cứu thứ 2 về khung DigComp về phát triển năng lực số cho việc làm, xuyên khắp các dịch vụ họ cung cấp, bao gồm: các khía cạnh vận hành, các yếu tố xúc tác và thành công chính, những lợi ích khung đó mang lại, các thách thức và khoảng trống gặp phải khi triển khai, và suy ngẫm về nghiên cứu và các lựa chọn chính sách có thể để giải quyết các vấn đề được nêu.

Được các kết quả nghiên cứu sơ bộ hướng dẫn, một hội thảo tham vấn các bên liên quan đã được tổ chức với mục đích thẩm định các kết quả nghiên cứu và xác định và tích hợp các quan điểm của các bên liên quan về các lĩnh vực cụ thể, như được mô tả ở phần 1.4 bên dưới. Các kết quả của hội thảo được nêu trong tài liệu này sẽ góp phần giải quyết 3 nhiệm vụ được nêu trước đó và toàn bộ các mục tiêu của dự án.

1.4 Mục tiêu của hội thảo

Mục tiêu của hội thảo là để cung cấp đầu vào hữu ích cho các phát triển chính sách sắp tới của châu Âu trong lĩnh vực này. Chi tiết hơn, nó nhằm để:

17 Bacigalupo et al. (2019) Mapping EntreComp use for employability. Forthcoming.

1. Trình bày các phát hiện chính của dự án
2. Tranh luận về các lựa chọn nghiên cứu và chính sách chính nhằm giải quyết các thách thức được các bên trung gian trong thị trường lao động xác định có liên quan tới triển khai DigComp trong các hoạt động đào tạo (nâng cao) kỹ năng số
3. Tranh luận về các địa điểm mới để thu hút và hỗ trợ các bên liên quan và các doanh nghiệp trong vai trò đào tạo (nâng cao) kỹ năng trong lĩnh vực năng lực số như:
 - Các hành động có hiệu quả trong việc thu hút và nâng cao nhận thức giữa các bên trung gian trong thị trường lao động và các doanh nghiệp
 - Thảo luận về các lĩnh vực, ngành nghề và hồ sơ ưu tiên cho các hành động nâng cao kỹ năng số
 - Kết hợp các kỹ năng số với các kỹ năng khác cần thiết cho thị trường lao động
 - Phát triển các tài liệu hỗ trợ cho các bên liên quan
 - Thúc đẩy hoặc xây dựng các cộng đồng thực hành.

1.5 Nội dung của báo cáo

Theo sau phần giới thiệu, phần còn lại của báo cáo này gồm các chương sau:

- Chương 2 trình bày các kết quả nghiên cứu chính và tranh luận diễn ra về chúng
- Chương 3 trình bày các kết quả tham vấn theo các chủ đề khác nhau diễn ra trong quá trình của hội thảo:
 - Tham vấn về nhu cầu tài liệu hỗ trợ: người sử dụng, nội dung và mục đích
 - Tham vấn về nhu cầu đối với Cộng đồng Thực hành (CoP)
 - Phiên thảo luận 1: Các hành động hiệu quả về thu hút và nâng cao nhận thức hướng đến các bên liên quan
 - Phiên thảo luận 2: Các lĩnh vực, ngành nghề và hồ sơ ưu tiên cho các hành động đào tạo kỹ năng số

- Phiên thảo luận 3: Kết hợp các kỹ năng số với các kỹ năng khác cần thiết cho thị trường lao động.
- Chương 4 nhằm cung cấp cảm hứng để phát triển các hệ sinh thái kỹ năng số, từ 2 ví dụ của các tổ chức xứ Basque: dự án Ikanos và Aernnova.
- Chương 5 trình bày các kết luận cuối cùng của hội thảo.

Chương trình hội thảo và những người tham gia hội thảo có trong Phụ lục 1 và 2 của tài liệu này.

Phụ lục 3 tóm tắt phương pháp được sử dụng và các kết quả chi tiết của nghiên cứu và các bài tập về ưu tiên chính sách.

2. Trình bày và tranh luận về các kết quả nghiên cứu chính

2.1 Các kết quả nghiên cứu chính - Phân tích các trường hợp sử dụng DigComp

Phân tích trường hợp đã được triển khai với mục đích học hỏi từ kinh nghiệm của các tác nhân sử dụng DigComp và EntreComp để cung cấp một tập hợp đáng kể hoặc liên quan của các chức năng theo lộ trình việc làm. Một lộ trình việc làm tham chiếu, được minh họa trên Hình 1, đã được sử dụng cho nghiên cứu mà phác thảo các chức năng chính các bên trung gian của thị trường lao động triển khai trong nhiệm vụ của họ để phát triển các kỹ năng cá nhân nhằm nâng cao khả năng tìm việc làm của họ.

Hình 1. Các chức năng liên quan đến đào tạo kỹ năng của LMI theo lộ trình việc làm

Một kiểm kê 27 trường hợp các tác nhân sử dụng DigComp cung cấp các dịch vụ đào tạo (nâng cao) kỹ năng suốt lộ trình việc làm đã được xây dựng, và 9 trường hợp cho phân tích sâu¹⁸ đã được lựa chọn dựa vào mức độ và dài sử dụng và ứng dụng các

18 For a detailed analysis of each of the cases, see Report: DigComp into Action – Vol 2. DigComp atWork (forthcoming)

khung theo suốt lộ trình tìm việc làm. **Các trường hợp được lựa chọn** cho phân tích thêm tìm cách đảm bảo sự đa dạng về các khía cạnh sau:

- các tác nhân LMI công, tư và bên thứ 3
- các can thiệp liên quan theo suốt độ rộng của lộ trình tìm việc làm
- các nhóm đích/các bên hưởng lợi của các dịch vụ
- các mô hình hợp tác nhiều bên liên quan
- đa dạng về địa lý - từ dải rộng lớn các quốc gia khắp EU (và bên ngoài nếu có)
- tiếp cận dải rộng lớn các nhóm đích
- mức độ chín

9 trường hợp điển hình được nghiên cứu sâu đã được phát triển bằng việc phỏng vấn một hoặc nhiều đại diện của các tổ chức/dự án liên quan (sử dụng danh sách kiểm tra với các câu hỏi mở trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp hoặc trên trực tuyến và qua trao đổi bằng thư điện tử) và bằng việc phân tích tài liệu, các trang web của dự án, các dịch vụ trên trực tuyến và các tư liệu liên quan khác được những người tham gia phỏng vấn cung cấp. Một bản đồ minh họa quốc gia của tổ chức hàng đầu được trình bày trên Hình 2 và vị trí của tất cả các tổ chức được đưa vào trong nghiên cứu DigComp trên Hình 3 bên dưới.

Hình 2. Vị trí của các tổ chức hàng đầu trong các trường hợp của DigComp (màu xanh nước biển) và EntreComp (màu xanh lá cây) được đưa vào trong nghiên cứu

Hình 3. Vị trí của các tổ chức hàng đầu của DigComp được đưa vào trong nghiên cứu

Bảng 1 bên dưới liệt kê các trường hợp được đưa vào trong phân tích theo trật tự ABC của tổ chức hàng đầu.

Bảng 1: Các trường hợp điển hình của DigComp

TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH	KHU VỰC	QUỐC GIA
<p>DIGCOMP 01. Từ Pane e Internet tới dự án DCDS AECA, hiệp hội chính của các tổ chức VET ở Emilia Romagna, đã triển khai dự án sáng số Pane e Internet, các khóa học tin học 3i cho người thất nghiệp và bây giờ có trách nhiệm về phương pháp luận của dự án Hệ thống Phát triển Năng lực Số. Tất cả các sáng kiến có thiết kế việc cung cấp đào tạo của họ dựa vào DigComp.</p>	Bên thứ 3	Bỉ, Hy Lạp, Ý, Latvia, Rumania, Tây Ban Nha
<p>DIGCOMP 02. ProDigeo Anpal Servizi, nhánh hoạt động của Anpal (Cơ quan Quốc gia Ý về chính sách việc làm tích cực), đã phát triển nền tảng học tập điện tử (eLearning) ProdiGeo và khóa học ProdiGeo về năng lực số cho các nhân viên công vụ (Centri per l'impiego) và các văn phòng việc làm tư nhân. Khóa học có 10 học phần đã được thiết kế sử dụng DigComp.</p>	Khu vực công	Ý
<p>DIGCOMP 03. Dự án Ikanos Chính quyền Xứ Basque đã khởi xướng trong năm 2012 dự án Ikanos để tạo lập hạ tầng hỗ trợ học tập cho các nhu cầu năng lực số của các công dân, doanh nghiệp, công chức và khác. Ikanos đã sử dụng DigComp để thiết kế bài kiểm tra tự đánh giá (có kết nối tới hướng nghiệp và đào tạo) và các công cụ và dịch vụ khác nhau để phát triển năng lực số cho việc làm, bao gồm các hồ sơ việc làm của công nghiệp 4.0.</p>	Khu vực công	Tây Ban Nha

TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH	KHU VỰC	QUỐC GIA
<p>DIGCOMP 04. Chứng thực DigComp của ECCC <i>Quỹ ECCC</i> đã được thành lập năm 2009 để thúc đẩy Chứng thực Năng lực Máy tính châu Âu được thiết kế mới của nó. Trong năm 2016, quỹ ECCC đã chỉnh sửa hệ thống chứng thực của nó với sự bổ sung một lĩnh vực của DigComp (được thẩm định ở khoảng 80 trung tâm kiểm tra được công nhận) và thiết lập một Điểm Liên hệ Quốc gia DigComp và chương trình đào tạo gắn kết.</p>	Bên thứ 3	Balan
<p>DIGCOMP 05. Dự án Compass <i>Expertise France</i>, một cơ quan công lập của Pháp về hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, đã điều phối sự phát triển một khóa đào tạo nâng cao kỹ năng trên trực tuyến cho thanh niên thất nghiệp. Nền tảng Compass cung cấp công cụ tự đánh giá và 18 bài học đề cập tới 9 năng lực của DigComp trong 4 lĩnh vực nghề: giảng dạy; kinh doanh & hành chính; các nghề pháp lý, xã hội và văn hóa; nhân viên văn thư và tổng hợp.</p>	Khu vực công	Pháp, Ireland, Ý, Rumania
<p>DIGCOMP 06. Dự án MuSA <i>Đại học Mở Hellenic</i> điều phối MuSA: dự án Liên minh Ngành Bảo tàng. Nó đã phát triển các hồ sơ công việc và đưa ra chương trình đào tạo, dựa vào sự tích hợp các năng lực của DigComp và e-CF, cho 4 hồ sơ việc làm mới có liên quan tới CNTT-TT trong các viện bảo tàng: giám đốc chiến lược số, giám tuyển các bộ sưu tập số, nhà phát triển kinh nghiệm tương tác số, và giám đốc cộng đồng trên trực tuyến.</p>	Khu vực công	Bỉ, Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha
<p>DIGCOMP 07. SmartiveMap <i>Smartive</i>, một công ty khởi nghiệp ở Milan, đã phát triển SmartiveMap, một công cụ tự đánh giá để phân tích tính sẵn sàng chuyển đổi số của các cá nhân và tổ chức, dựa vào tính mở của họ để thay đổi và các kỹ năng số. Các câu hỏi đánh giá về năng lực số một phần được rút ra từ DigComp và một phần được các chuyên gia xác định đối với các chức năng kinh doanh chính: mua sắm, vận hành, tài chính và kiểm soát, tiếp thị & bán hàng, nguồn nhân lực, CNTT-TT.</p>	Khu vực tư nhân	Ý
<p>DIGCOMP 08. BAIT và Pathways4Employ <i>Tecnia</i>, một thực thể R&D tư nhân lớn nhất ở Tây Ban Nha, đã phát triển BAIT, một hệ thống chứng thực năng lực số mới của xứ Basque, hoàn toàn dựa vào DigComp và hiện được kiểm thử với các nhân viên công vụ của Viện Hành chính Công Basque - IVAP (Basque Institute of Public Administration). Tecnia cũng từng là đối tác của dự án Lộ trình cho Việc làm - P4E (Pathways4Employ), nó đã sử dụng DigComp để xác định các hồ sơ số của các doanh nhân và nhân viên văn phòng ảo và đã phát triển bài kiểm tra tự đánh giá về các kỹ năng số có liên quan.</p>	Khu vực tư nhân	Bỉ, Hy Lạp, Ireland, Latvia, Tây Ban Nha
<p>DIGCOMP 09. Từ điển Năng lực của Adecco <i>Adecco Group Italia</i>, cơ quan việc làm tư nhân lớn nhất nước Ý, đang bắt</p>	Khu vực tư nhân	Ý và toàn cầu

TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH	KHU VỰC	QUỐC GIA
đầu sử dụng phiên bản mới Từ điển Năng lực (mềm) của nó, lần đầu tiên, gồm các năng lực số và khởi nghiệp như được các khung DigComp và EntreComp định nghĩa. Từ điển này hỗ trợ các hoạt động tuyển chọn và đánh giá các nhân viên.		

25 tổ chức khác đã được tham vấn như một phần của dự án nghiên cứu này, với các quan điểm và kinh nghiệm nắm bắt được thông qua các khảo sát trên trực tuyến được lưu thông và khuyến khích qua các mạng lưới có liên quan đến nhóm nghiên cứu.

Bảng 2: Những người đóng góp bổ sung

Các tổ chức bổ sung được tham vấn qua các cuộc phỏng vấn sâu	Khu vực	Quốc gia	Khung được sử dụng
1. Cao đẳng thuộc Đại học Leuven-Limburg	Công	Bỉ	EntreComp, DigComp
2. Valnalon	Công	Tây Ban Nha	EntreComp
3. Mindworks	Tư	Georgia	EntreComp, DigComp
4. SEECCEL	Công	HR (lead), AL, MK, KO, ME, RS, TK, BA	EntreComp, DigComp
5. Virke	Công	Nauy	Không
6. Phòng Khoa học Thể thao Đại học Thủ đô Cardiff	Công	Vương quốc Anh	EntreComp
7. Materahub / Break in the Desk	Bên thứ 3	Ý, Vương quốc Anh, Phần Lan, Hungary, Tây Ban Nha, Pháp	EntreComp, DigComp
8. Simply Do Ideas	Tư	Vương quốc Anh	EntreComp
Các câu trả lời khảo sát trên trực tuyến nhận được từ			
9. Talous ja nuoret TAT	Bên thứ 3	Phần Lan	EntreComp DigComp
10. Trung tâm về Phụ nữ và Công nghệ của châu Âu (ECWT)	Bên thứ 3	Nauy / EU	EntreComp, DigComp
11. Hệ sinh thái khởi nghiệp & đổi mới của Queensland (QLD)	Công	Úc	EntreComp
12. Trường Kinh doanh Kemmy, Đại học Limerick	Công	Ireland	EntreComp

13. Đại học Khoa học Ứng dụng Bang (PWSZ), Elbląg	Công	Balan	EntreComp
14. Tomorrow's Land, Regenerus (TL)	Bên thứ 3	Vương quốc Anh	EntreComp
15. Viện Tư vấn Kỹ năng (ASA)	Bên thứ 3	Vương quốc Anh	EntreComp, DigComp
16. PIETE, Univations GmbH	Tư	Đức	EntreComp
Phản hồ bổ sung trên trực tuyến nhận được từ			
17. Entrepreneur Academy	Tư	Bỉ	EntreComp
18. Asociacion Jovenes Solidarios	Bên thứ 3	Tây Ban Nha	EntreComp, DigComp
19. 1st EPAL of Lerapetra	Công	Hy Lạp	EntreComp
20. Đại học Silesian	Công	Cộng hòa Séc	EntreComp, DigComp
21. Instituto Superiore Luigi Einaudi	Công	Ý	EntreComp, DigComp
22. Hireable	Tư	Mỹ	EntreComp, DigComp
23. AUPEX	Công	Tây Ban Nha	DigComp
24. All Digital	Bên thứ 3	Liên minh châu Âu	EntreComp, DigComp
25. Viện Quốc tế các Trợ cấp châu Âu	Công	Ý	EntreComp, DigComp

2.2 Các kết quả nghiên cứu chính - Phân tích chéo các trường hợp

Một phân tích chéo các trường hợp đã bổ sung cho phân tích các trường hợp riêng lẻ. Đặc biệt, nghiên cứu đó đã tìm cách để cung cấp

- một phân tích các sử dụng thực sự và tiềm tàng khung DigComp (và EntreComp), để giải quyết thách thức kỹ năng số và khởi nghiệp; để hỗ trợ cho các LMI làm việc suốt lộ trình việc làm trong các quy trình và nhiệm vụ của họ
- sự hiểu biết các cách tiếp cận làm thế nào để triển khai DigComp, bao gồm các bước cá nhân hóa, sửa đổi hoặc mở rộng khung, và một mô tả các công cụ bổ sung có liên quan có thể hỗ trợ triển khai chúng
- một phân tích các mô hình hợp tác thành công nhiều bên liên quan
- một phân tích các yếu tố xúc tác, các động lực và điều kiện và các yếu tố thành công chính cho việc triển khai DigComp trong bối cảnh việc làm
- một phân tích các thách thức chính được thấy khi triển khai khung DigComp

- một đề xuất ban đầu các lựa chọn nghiên cứu và chính sách để hỗ trợ triển khai tiếp DigComp và EntreComp trong bối cảnh việc làm.

Ảnh xạ các trường hợp của DigComp theo các chức năng đào tạo kỹ năng của LMI

Bảng 3 minh họa phân tích 9 trường hợp DigComp đối với các chức năng đào tạo kỹ năng của LMI theo lộ trình tìm việc làm, phản ánh độ rộng các dịch vụ từng LMI cung cấp. Một cách tập thể, các trường hợp DigComp cung cấp các dịch vụ ở tất cả các tập hợp chức năng đào tạo kỹ năng, với sự phổ biến lớn nhất (màu xanh lá cây sẫm) trong:

- Đào tạo thiết kế/phát triển (tất cả 9 trường hợp)
- Phân tích các kỹ năng của thị trường lao động (8/9 trường hợp)
- Cung cấp đào tạo / phát triển (7/9 trường hợp)
- Đánh giá các kỹ năng (6/9 các trường hợp)
- Chứng thực năng lực (6/9 các trường hợp)

Bảng 3: Phân tích các trường hợp DigComp theo các chức năng liên quan đào tạo kỹ năng của các LMI được lựa chọn theo lộ trình tìm việc làm (DC khi DigComp được sử dụng, X khi hoạt động được thực hiện không sử dụng DigComp)

Các cột: 1: DCDS/AECA Pel; 2: ProDigeo/Anpal Servizi; 3: Ikanos/Basque; 4: Chứng chỉ DigComp của ECCC/Quỹ ECC; 5: Compass/Expert FR; 6: MuSA/HOU; 7: SmartiveMap; 8: BAIT/P4E/Tecnalia; và 9: Từ điển Năng lực của Adecco/Adecco Group Italia

Các chức năng liên quan đến đào tạo chức năng của LMI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Phân tích kỹ năng của thị trường lao động (bao gồm phân tích các hồ sơ số nghề nghiệp)		DC	X						
Tiếp cận tới người thất nghiệp/người có việc làm	X		X		X				
Đánh giá các kỹ năng	DC		DC		DC		DC	DC	DC
Kế hoạch phát triển cá nhân			DC		DC			DC	X
Đào tạo thiết kế / phát triển	DC	DC	DC	DC	DC	DC	X	DC	X
Cung cấp đào tạo	DC	DC	DC		DC	DC	X		X
Tư vấn nghề		X	DC		DC			DC	X
Theo dõi và giám sát khách hàng			X				X		X

Các chức năng liên quan đến đào tạo chức năng của LMI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liên hệ với nhà tuyển dụng về chỗ/kinh nghiệm việc làm						X			X
Tìm / hỗ trợ việc làm		X							X
Hỗ trợ nhân viên							X		X
Phát triển lực lượng lao động			DC				DC		X
Chứng thực năng lực	DC	DC		DC	DC	DC		DC	

Sử dụng thực tế DigComp cùng các chức năng đào tạo kỹ năng của LMI

Bảng 4 bên dưới tóm tắt các bước lộ trình tìm việc làm nào được giải quyết bằng các kinh nghiệm của các trường hợp điển hình DigComp. Trong khi các trường hợp khác có thể có các hành động khắp nhiều bước trong lộ trình tìm việc làm, như được thấy trong Bảng 3, chúng không luôn sử dụng DigComp trong từng bước. Bảng đó nêu bật vài bước quả thực được giải quyết bởi các tác nhân hàng đầu về các kinh nghiệm đó, nhưng không sử dụng trực tiếp DigComp. Mặt khác, triển khai DigComp chủ yếu tập trung vào các bước sau:

- phân tích kỹ năng của thị trường lao động, trên thực tế nó liên quan đến phân tích các yêu cầu kỹ năng số của các nghề khác nhau và định nghĩa các hồ sơ số nghề nghiệp có liên quan;
- đánh giá các kỹ năng số, điều chúng ta sẽ thảo luận cùng nhau với việc chứng thực chúng
- thiết kế, phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo năng lực số.

Lưu ý là DigComp cũng đã được sử dụng (hoặc hiện đang được sử dụng) để phát triển kế hoạch phát triển cá nhân và tư vấn nghề ở mức cá nhân, và để phát triển lực lượng lao động ở mức tập đoàn. Các chức năng đó thường đi theo đánh giá năng lực. Tuy nhiên, 2 ứng dụng DigComp vẫn còn ở các giai đoạn sớm, và không đủ thông tin cũng như bằng chứng sẵn sàng để phân tích chúng và cung cấp các kết luận hữu ích.

Bảng 4: Sử dụng rõ ràng DigComp cho từng chức năng của LMI

Chức năng của LMI	Sử dụng DigComp
Phân tích các kỹ năng của thị trường lao động	Phân tích các yêu cầu năng lực số trong các nghề khác nhau (ProDigeo, BAIT) Thiết kế các hồ sơ số nghề nghiệp (Ikanos, Compass, MuSA, Smartive, Pathways4Employ) Định chuẩn các dịch vụ trong các ngành kinh doanh (được Ikanos & Smartive nhằm vào việc xác định các yêu cầu kỹ năng ở mức tổ chức và vào việc so sánh mức kỹ năng của bạn với của các tổ chức đối thủ cạnh tranh.
Tiếp cận tới người thất nghiệp/có việc làm	Điều này được thực hiện trong một vài trường hợp, <i>nhưng không sử dụng DigComp</i>
Đánh giá các kỹ năng	Thiết kế các công cụ (tự) đánh giá dựa vào DigComp (AECA-DCDS, Ikanos, Compass, SmartiveMap, Pathways4Employ). Từ điển năng lực mới của Adecco cho các mục đích đánh giá bao gồm các năng lực của DigComp
Kế hoạch phát triển cá nhân	DigComp được sử dụng cho việc đào tạo tiếp và/hoặc tư vấn/hướng dẫn bởi Ikanos (Hướng dẫn định hướng và Môi trường Học tập Cá nhân). Compass và Pathway4Employ liên kết chương trình đào tạo và tự đánh giá với các hồ sơ nghề cụ thể.
Thiết kế và cung cấp đào tạo	Sử dụng DigComp cho các chương trình đào tạo (AECA-Pei và AECA-DCDS, ProDigeo, Ikanos, ECCC, Compass, MuSA, BAIT)
Tư vấn nghề	DigComp được sử dụng để tư vấn nghề/hướng nghiệp bởi Ikanos (Hướng dẫn định hướng và Môi trường Học tập Cá nhân) Compass và Pathway4Employ liên kết chương trình đào tạo và tự đánh giá với các nghề cụ thể.
Liên hệ với các nhà tuyển dụng về chỗ/kinh nghiệm việc làm	Điều này được thực hiện trong một vài trường hợp, <i>không sử dụng DigComp</i>
Tìm/hỗ trợ việc làm	Điều này được thực hiện trong một vài trường hợp, <i>không sử dụng DigComp</i>
Hỗ trợ nhân viên	Điều này được thực hiện trong một vài trường hợp, <i>không sử dụng DigComp</i>
Phát triển lực lượng lao động	“Các lộ trình chuyển đổi số” của Smartive đề cập tới phát triển năng lực của lực lượng lao động và được các đánh giá kỹ năng dựa vào DigComp thông tin. Adecco-Mylia cung cấp tư vấn phát triển lực lượng lao động và đào tạo, nhưng không dựa trực tiếp vào DigComp
Chứng thực năng lực	Chứng thực năng lực của DigComp hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học (AECA-DCDS, ProDigeo, ECCC, Compass, MuSA, BAIT)
Theo dõi và giám sát khách hàng	Điều này được thực hiện trong một vài trường hợp, <i>không sử dụng DigComp</i>

Trong các phần sau các khóa học chính sử dụng DigComp khắp các chức năng chính được trình bày:

1. Phân tích các yêu cầu năng lực cho các nghề trong thị trường lao động
2. Đánh giá và chứng thực các kỹ năng
3. Đào tạo thiết kế và cung cấp

Sử dụng DigComp để phân tích các yêu cầu năng lực và định nghĩa các hồ sơ số nghề nghiệp

Việc sử dụng DigComp đặc biệt của các LMI hoạt động theo lộ trình tìm việc làm chắc chắn là sự đóng góp của nó vào việc xác định các năng lực số cần thiết ngày nay trong các hoạt động chuyên môn, được đề cập đến với các sắc thái ngữ nghĩa nhỏ như việc làm, vai trò của việc làm, ngành nghề hoặc nghề nghiệp.

Trong các trường hợp điển hình DigComp, **các yêu cầu năng lực số cho các hồ sơ việc làm cụ thể** đã được phân tích với các khía cạnh:

A: ít nhiều được xác định rộng rãi các nghề hiện đang có (ví dụ, nhân viên hành chính trong hành chính công, nhân viên văn phòng tổng hợp, giảng viên tiểu học và vườn trẻ, .v.v.),

B: cũng tham chiếu tới các chức năng kinh doanh chung (các dịch vụ vận hành và công nghiệp, tiếp thị và bán hàng, .v.v.);

C: các điều kiện chung (doanh nhân, nhân viên văn phòng ảo, nhà tư vấn cho khu vực thứ 3, nhân viên dịch vụ việc làm);

D: các việc làm mới tăng cường CNTT trong các ngành kinh tế khác nhau (việc làm của Công nghiệp 4.0 trong chế tạo, việc làm mới kỹ thuật số trong các viện bảo tàng, và khác biệt với các hồ sơ việc làm của chuyên gia CNTT).

Các phân tích đó và định nghĩa các **hồ sơ số nghề nghiệp** - PDP (Professional Digital Profiles) đã đề cập tới các việc làm trong các tổ chức khác nhau (từ các công ty lớn tới SME, các nhà tư vấn và những người tự làm chủ nói chung) và các lĩnh vực của nền kinh tế: hành chính công và các hoạt động công khác (ví dụ, trong khu vực giáo dục và văn

hóa); các dịch vụ việc làm công và tư; nền công nghiệp chế tạo, các nền công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Tổng cộng 38 nghề đã được phân tích cho các yêu cầu kỹ năng số và mềm. Trong hầu hết các trường hợp, việc dẫn tới định nghĩa các PDP¹⁹ xác định các năng lực nào là cần thiết và ở mức nào, để triển khai hiệu quả và hiệu lực các nghề được lựa chọn. Việc xác định các năng lực số liên quan của một nghề cũng được sử dụng để thiết kế các giải pháp đào tạo và/hoặc đánh giá có tính đến các năng lực đó.

Nếu các hồ sơ đó được nhiều tổ chức ở các quốc gia và nền công nghiệp khác nhau sử dụng để đo lường các điểm mạnh và yếu của lực lượng lao động của họ, thì nó có khả năng **để định chuẩn mực** tình hình nguồn nhân lực của một tổ chức đối với trung bình của nền công nghiệp / các bên dẫn đầu thị trường .v.v. Ikanos và Smartive đã bắt đầu nghĩ về việc cung cấp một dịch vụ như vậy.

Các thách thức chính được xác định:

1. Làm thế nào để thiết kế các PDP theo một cách thức hiệu quả và có hệ thống? Không có các hướng dẫn được tiêu chuẩn hóa cho việc xác định các yêu cầu năng lực một cách chi tiết trong các PDP đó, vì thế tất cả các bên liên quan đều phát triển các cách tiếp cận khác nhau của riêng mình, điều đòi hỏi nỗ lực lớn;
2. Làm thế nào để lan truyền việc áp dụng và gia tăng sự thừa nhận các hồ sơ đó? Điều này có thể thực hiện được, ví dụ bằng việc tích hợp chúng vào *danh mục* nghề nghiệp ESCO. ESCO là phân loại đa ngôn ngữ của châu Âu về các Kỹ năng, Năng lực, Trình độ và Nghề nghiệp (European multilingual classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations), nó được sử dụng nhiều, ví dụ như trong mô tả các vị trí việc làm và mục tiêu các chương trình đào tạo.

Sử dụng DigComp để kiểm tra đánh giá, công nhận và chứng thực năng lực số

Bảng 5 bên dưới chỉ ra rằng trong tất cả các trường hợp điển hình DigComp đã được sử dụng cho các mục đích đánh giá và/hoặc chứng thực năng lực.

Các bài kiểm tra được phát triển khác nhau tùy vào dạng các câu hỏi chúng sử dụng:

19 The PDP descriptions, when available, can be found in the case studies or online, at the links included in the report.

- các câu hỏi **tự đánh giá** yêu cầu người trả lời họ cảm thấy tự tin, mạnh mẽ, .v.v. như thế nào với một vài chủ đề, hoạt động .v.v., liệu có hay không hoặc họ biết và/hoặc có khả năng nhiều tới đâu để làm những điều nhất định nào đó, .v.v.;
- các câu hỏi về **kiến thức** được thiết kế để kiểm tra liệu người trả lời có biết hay không một mẫu kiến thức nhất định, hành động đúng để đạt được kết quả hoặc hành vi đúng trong một hoàn cảnh nhất định bằng việc chọn câu trả lời đúng trong số nhiều lựa chọn;
- các bài kiểm tra **dựa vào sự thực thi** đòi hỏi người sử dụng thực thi vài nhiệm vụ để đưa ra câu trả lời được yêu cầu hoặc hoàn thành một bài tập.

Trong hầu hết các trường hợp, các bài kiểm tra dựa vào các câu hỏi tự đánh giá và kiến thức, vì chúng là dễ quản lý nhất với đầy đủ các thủ tục trên trực tuyến và nhanh nhất để cung cấp cho các mục đích tự đánh giá. Các bài kiểm tra dựa vào sự thực thi hoặc yêu cầu các mô phỏng phức tạp và các giải pháp kỹ thuật phần nào phức tạp khác (ví dụ, BAIT), hoặc quan sát và/hoặc can thiệp trực tiếp của một người đánh giá (ví dụ, DCDS, ECCC cho mức thông thạo cao), và mất nhiều thời gian hơn để thực hiện. Một bài kiểm tra tự nhận thức đã được sử dụng trong dự án DCDS trước một khóa học, với mục đích đo lường mạnh hoặc yếu ra sao những người trả lời cảm thấy (thay vì đo lường năng lực ban đầu của họ), trước khi khuyến nghị họ chọn tham gia một khóa học sáng số cơ bản.

Trong hầu hết các trường hợp, các bài kiểm tra được thiết kế có các tính năng tiêu chuẩn và giải quyết các năng lực và các mức khác nhau (hoặc tất cả) của DigComp. Có 2 trường hợp điển hình (Smartive và Ikanos) đã phát triển các hệ thống đánh giá có thể được tùy chỉnh để phản ánh các hồ sơ nghề và các nhu cầu khác nhau (ví dụ, việc giám sát phát triển năng lực qua thời gian) của các tổ chức sử dụng bài kiểm tra đó²⁰.

20 In Compass, there is only a partial adaption to the different career paths of the project works required for the test at advanced competence level.

Bảng 5: Đánh giá và chứng thực năng lực trong các trường hợp điển hình DigComp

Trường hợp điển hình	Dạng bài kiểm tra	Liên kết với đào tạo	Kết quả đầu ra	Bài kiểm tra sẵn sàng công khai
DIGCOMP 01. Dự án AECA DCDS	Tự đánh giá + các câu hỏi kiến thức Các câu hỏi kiến thức dựa vào thực thi	Trước khóa học Sau khóa học	Phản hồi bài kiểm tra tự đánh giá Khóa học + huy hiệu năng lực	(Chỉ nội dung kiểm tra, không công cụ)
DIGCOMP 02. Dự án Prodigeo	Các câu hỏi về kiến thức	Sau khóa học	Chứng chỉ khóa học	
DIGCOMP 03. Dự án Ikanos	Các câu hỏi tự đánh giá	Không có liên kết trực tiếp	Hồ sơ cá nhân	Có
DIGCOMP 04. Chứng chỉ DigComp của ECCC	Các câu hỏi kiến thức dựa vào thực thi (chỉ mức cao)	Không có liên kết trực tiếp	<u>Chứng thực năng lực</u>	
DIGCOMP 05. Dự án Compass	Các câu hỏi tự đánh giá Các câu hỏi kiến thức + dựa vào thực thi	Trước khóa học Sau khóa học	Phản hồi kiểm tra tự đánh giá Huy hiệu năng lực	Có
DIGCOMP 06. Dự án MuSA	Các câu hỏi kiến thức	Sau khóa học	Chứng chỉ khóa học + Huy hiệu hồ sơ	
DIGCOMP 07. SmartiveMap	Các câu hỏi kiến thức	Không có liên kết trực tiếp	Hồ sơ cá nhân	Có
DIGCOMP 08. BAIT	Các câu hỏi kiến thức + dựa vào thực thi	Sau khóa học	<u>Chứng chỉ năng lực</u>	
DIGCOMP 08. Dự án (P4E) Pathways4Employ	Các câu hỏi kiến thức + dựa vào thực thi	Không có liên kết trực tiếp	Năng lực + Huy hiệu hồ sơ	Có

Các bài kiểm tra năng lực số có thể được cung cấp/thực hiện vì các mục đích khác nhau và với các kết quả đầu ra khác nhau.

Các bài kiểm tra đánh giá ở mức cá nhân:

- để có hồ sơ năng lực số cá nhân (Ikanos, Smartive), để có thể sau đó được sử dụng cho hướng dẫn (đào tạo hoặc nghề nghiệp) cá nhân,

- để có huy hiệu hoặc chứng chỉ số nghề nghiệp, như trong trường hợp của các doanh nhân và nhân viên văn phòng ảo (P4E) và các việc làm mới của viện bảo tàng số (MuSA)²¹;
- để đánh giá các kỹ năng của người tham gia trước khi bắt đầu một khóa học (AECA DCDS, Compass) và vì các mục đích đánh giá tổng hợp trong quá trình một khóa học, với việc ban hành các huy hiệu hoặc chứng chỉ giữa chừng và khi kết thúc (AECA DCDS, ProDigeo, Compass, MuSA, BAIT). Tùy thuộc vào khóa học và đánh giá được tổ chức như thế nào, các chứng nhận đó có thể tham chiếu tới các lĩnh vực hoặc năng lực cụ thể của DigComp &/hoặc sự hoàn thành khóa học.

Các bài kiểm tra đánh giá ở mức tập đoàn/ngành:

- để ánh xạ các hồ sơ nhân viên, xác định nhân tài và các nhà vô địch số tiềm năng để chuẩn bị cho các sáng kiến chuyển đổi số trong một công ty và để giám sát các tiến bộ trong các quá trình chuyển đổi liên tục (Smartive).
- bằng việc tổng hợp số lượng lớn các kết quả kiểm tra, để lập kế hoạch cho các hoạt động đào tạo và học tập nhằm khắc phục và khoảng trống về năng lực (Ikanos, Smartive);

Các bài kiểm tra cấp chứng chỉ:

- để có chứng chỉ năng lực (ECCC, BAIT) vì các mục đích tìm việc làm, vì các mục đích nghề nghiệp (ví dụ, các nhân viên công vụ) hoặc vì các mục đích khác (ví dụ, theo sau một yêu cầu luật định như với các dự án đào tạo do EU cấp vốn ở Balan).

Các tiêu chí đánh giá (ví dụ, có bao nhiêu câu trả lời đúng theo yêu cầu để vượt qua một bài kiểm tra nhất định²²) và các khía cạnh công nhận khác (ví dụ, sử dụng hồ sơ điện tử e-Portfolios để ghi lại thành tài liệu các thành tích học tập, như trong Ikanos và Compass) biến động khắp các kinh nghiệm, phản ánh các nhóm đích và các mục tiêu của các sáng kiến, nhưng cũng cả các đường hướng khác nhau đối với những người quản lý chúng.

21 Compass, at the moment, does not issue career-path /occupation badges, but only the single competence badges related to each occupation.

22 For instance, in Compass, the score is > 75%; in AECA DCDS is > 60%.

Một tính năng thú vị đang nổi lên từ các trường hợp điển hình đó là sự tích hợp các kết quả đánh giá vào cái gọi là “các môi trường học tập cá nhân” và các giải pháp khác để hỗ trợ phát triển năng lực theo quan điểm học tập suốt đời.

Các thách thức chính được xác định:

1. Các vấn đề về phương pháp luận và tổ chức có liên quan tới đánh giá năng lực, ví dụ: sự lựa chọn các thiết lập trên thực địa hoặc trên trực tuyến; sự lựa chọn các thành phần năng lực nào (các kỹ năng, kiến thức và thái độ) sẽ được đánh giá và các phương pháp luận phù hợp nhất sẽ được sử dụng cho từng phương pháp; làm thế nào để tích hợp tầm quan trọng của quan sát trực tiếp hành vi vào đánh giá; những hạn chế về thời lượng khả thi của bài kiểm tra so với nhu cầu đánh giá với 8 mức thông thạo của DigComp 2.1 đối với toàn bộ (21) năng lực, đặc biệt quan trọng cho các bài kiểm tra tự đánh giá trên trực tuyến.
2. Thiếu các cách tiếp cận chung/được thiết lập cho việc đánh giá và chứng thực dựa vào DigComp, dẫn tới các thách thức có liên quan tới khả năng so sánh và tính khả chuyển của các kết quả chúng tạo ra.

Sử dụng DigComp để thiết kế các chương trình đào tạo

Như được nêu trước đó, hầu như tất cả các trường hợp điển hình đã sử dụng DigComp để thiết kế và cung cấp đào tạo về năng lực số như được minh họa trong Bảng 6.

Bảng 6: Đào tạo năng lực số trong các trường hợp điển hình DigComp

Trường hợp điển hình	Thiết kế đào tạo dựa vào ...
DIGCOMP 01. AECA PeI và DCDS	So sánh đào tạo hiện có
DIGCOMP 01. AECA DCDS	Đặc tả trực tiếp của DigComp
DIGCOMP 02. ProDigeo	Phân tích các nhu cầu của người sử dụng
DIGCOMP 04. ECCC	Đặc tả trực tiếp của DigComp
DIGCOMP 05. Dự án Compass	So sánh đào tạo hiện có/Phân tích các nhu cầu của người sử dụng
DIGCOMP 06. Dự án MuSA	Phân tích các nhu cầu của người sử dụng
DIGCOMP 07. SmartiveMap	Phân tích các nhu cầu của người sử dụng
DIGCOMP 08. BAIT	So sánh đào tạo hiện có

Việc xác định và/hoặc thiết kế nội dung đào tạo cho các khóa học năng lực số bắt nguồn từ các quy trình khác nhau (tất nhiên là luôn diễn ra ở một mức độ nào đó nhưng với cường độ khác nhau):

- xây dựng dựa vào các chương trình đào tạo hiện có: so sánh các chương trình đào tạo hiện có với các năng lực DigComp được nhắm tới/mong muốn, nêu bật các khoảng trống phải được lấp đi (BAIT với nhân viên hành chính công, Compass trong phân tích các nhu cầu của người sử dụng ban đầu, AECA Pel trong việc làm lại các khóa học sáng số trước đó);
- xác định nội dung đào tạo bám theo đặc tả của DigComp các kết quả đầu ra học tập xét đến các mục tiêu dự án nhất định (thiết kế đào tạo mức cơ bản của AECA DCDS cho tất cả 21 năng lực DigComp) hoặc các mục tiêu chứng thực (ECCC đề cập tới tất cả các năng lực của DigComp ở tất cả các mức thông thạo);
- xác định và phát triển nội dung đào tạo mới bám theo phân tích các nhu cầu và mô tả hồ sơ việc làm: phân tích sâu các nhu cầu của người sử dụng để xác định các ưu tiên và nội dung đào tạo xét đến các hồ sơ số hoặc các mục tiêu phát triển nghề nghiệp nhất định được xác định trong các khía cạnh năng lực (và có thể khác) của DigComp (ProDigeo, MuSA, Compass, Smartive).

Như được nêu trước đó, các khóa học có thể được xây dựng để phản ánh hoặc trực tiếp (ProDigeo, Compass, MuSA, BAIT, ECCC) hoặc gián tiếp (AECA DCDS and Pel) các lĩnh vực và các năng lực của DigComp.

Các thách thức chính được xác định:

1. Ánh xạ các chương trình đào tạo với các lĩnh vực và các năng lực của DigComp được thực hiện bởi các tác nhân khác nhau với hướng dẫn rõ ràng về cách để làm điều này, và vì thế, không có các tiêu chí chung có thể xúc tác cho khả năng so sánh và khả năng sử dụng lại các chương trình đào tạo về các khía cạnh các lĩnh vực năng lực, các năng lực và các trình mô tả mức thông thạo.
2. Khi điều này được thực hiện trong các trải nghiệm đã được nghiên cứu, quy trình này luôn tốn nhiều công sức vì nó đòi hỏi phải xem xét cẩn thận nội dung khóa học hiện có và tìm sự tương ứng với DigComp.

3. Vì các giải nghĩa/đặc tả khác nhau của các trình mô tả năng lực của DigComp, các khóa học và tư liệu đào tạo dựa vào chúng cũng có thể phải được kiểm tra kỹ lưỡng để hiểu nội dung của chúng cho tiềm năng sử dụng lại, so sánh .v.v.

Sự tham gia của các bên liên quan

Vấn đề quản trị (địa phương) các chiến lược nhằm cải thiện khả năng có việc làm của người thất nghiệp. Đặc biệt, việc đưa các nhà tuyển dụng, công đoàn và các bên liên quan khác vào trong việc lập kế hoạch cung cấp dịch vụ cho người tìm việc làm, trong khi cho phép chỉnh sửa các dịch vụ tìm việc làm để phản ánh sự năng động của các thị trường lao động địa phương, là nền tảng quan trọng để thành công. Các cách tiếp cận thành công dựa vào quan hệ đối tác để xử lý khả năng tìm việc làm cần một trọng tâm chiến lược rõ ràng dựa vào sự cần thiết hợp tác liên cơ quan và các dàn xếp của các cơ sở mà cho phép chia sẻ quyền sở hữu, sự tin cậy và linh hoạt trong việc chia sẻ tài nguyên²³.

Các cách tiếp cận hợp tác chiến lược đã được quan sát thấy trong các trường hợp DigComp được phân tích. Bảng 7 minh họa một loạt các bên liên quan tham gia trong các triển khai DigComp và dạng các mối quan hệ với họ bởi các tổ chức hàng đầu trong các hoạt động đó.

Bảng 7: Các bên liên quan tham gia trong trải nghiệm các trường hợp điển hình DigComp (chữ đậm là tổ chức hàng đầu)

Trường hợp điển hình	Dạng các bên liên quan (chữ đậm là tổ chức hàng đầu)	Dạng quan hệ
DIGCOMP 01. AECA Pel -DCDS	NGO đào tạo (hiệp hội các nhà cung cấp VET đối với Pel) NGO châu Âu (hiệp hội các trung tâm năng lực số đối với DCDS) Hành chính nhà nước; Các chuyên gia giáo dục; Các nhà cung cấp VET; Các cơ quan việc làm công	Cộng tác của cơ sở hướng dự án

23 Green A E, de Hoyos M, Barnes S-A, Owen D, Baldauf B and Behle H. Literature Review on Employability, Inclusion and ICT, Report 1: The Concept of Employability with a Specific Focus on Young People, Older Workers and Migrants. Centeno C, Stewart J (Eds.). JRC Technical Report Series, EUR 25794 EN. Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, European Commission (2013). Available at: <http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6059>;

Trường hợp điển hình	Dạng các bên liên quan (chữ đậm là tổ chức hàng đầu)	Dạng quan hệ
DIGCOMP 02. ProDigeo	Bộ Lao động và Chính sách Xã hội Các cơ quan việc làm công và tư; Các chuyên gia giáo dục	Cộng tác của cơ sở hướng dự án diễn ra
DIGCOMP 03. Dự án Ikanos	Chính quyền vùng ; Hành chính công; Trường đại học; Các chuyên gia giáo dục; Các công ty; Các cơ quan việc làm công và tư.	Cộng tác của cơ sở; Đối thoại liên tục; cộng đồng các nhà thực hành Ikanos
DIGCOMP 04. Chứng thực DigComp của ECCC	NGO nghiên cứu và phát triển ; Trường đại học; Các tổ chức giáo dục; Hành chính công; Các công ty; Các văn phòng lao động	Đối thoại liên tục
DIGCOMP 05. Dự án Compass	Tổ chức công về hỗ trợ quốc tế ; Các tổ chức giáo dục; Nhà tuyển dụng; Các tác nhân của thị trường lao động	Hướng dự án
DIGCOMP 06. Dự án MuSA	Trường đại học ; Người chuyên nghiệp trong ngành bảo tàng và văn hóa; Các tổ chức trong ngành bảo tàng và văn hóa; Hành chính công; Các nhà cung cấp VET; Các tổ chức khu vực 3; Các công ty;	Liên quan đến dự án (kéo dài qua các dự án khác nhau)
DIGCOMP 07. SmartiveMap	Công ty tư nhân (nhà cung cấp dịch vụ) ; Các công ty; Các nhà quản lý và chuyên gia chức năng kinh doanh; Các nhà tư vấn doanh nghiệp.	Đối thoại liên tục; Các biên tập viên của SmartiveMap
DIGCOMP 08. BAIT	Quỹ nghiên cứu tư nhân ; Đại học; Hành chính công	Cộng tác của các cơ sở
DIGCOMP 08. P4E	Các tổ chức khu vực thứ 3 ; Các công ty; Người chuyên nghiệp làm việc tự do	Hướng dự án
DIGCOMP 09. Từ điển năng lực Adecco	Các công ty tư nhân (các dịch vụ việc làm) ; Các tổ chức giáo dục; Trường đại học	Đối thoại liên tục

Các trường hợp điển hình DigComp rõ ràng chỉ ra rằng các hoạt động cần thiết để triển khai khung này, ví dụ, để tùy chỉnh và chỉ định nó hoạt động cho từng bối cảnh địa phương (ngôn ngữ, ngành, hồ sơ việc làm, nhóm đích, .v.v.) và vì các mục đích/các bước khác nhau (xác định năng lực số nghề nghiệp, đánh giá, thiết kế và cung cấp đào tạo, đánh giá và chứng thực năng lực) đòi hỏi sự tham gia thường là của nhiều bên liên quan đa dạng khác nhau. Các danh sách trong Bảng 7 là một phần không thể thiếu và chúng không bao gồm người sử dụng đầu cuối và/hoặc các đại diện của họ mà tất nhiên cũng là một phần của các trải nghiệm triển khai.

Bảng 7 chỉ ra rằng các dạng khác nhau của các mối quan hệ nhiều bên liên quan được phát triển: **các cộng tác của cơ sở**, hợp tác **hướng dự án** hoặc thiết lập **đối thoại liên tục** với các bên liên quan. Cuối cùng, Ikanos và Smartive cũng chia sẻ mô hình hợp tác đang nổi lên rất thú vị và độc đáo (trong các trường hợp điển hình hiện hành), dựa vào dạng **cộng đồng thực hành**.

Các trường hợp điển hình đó cũng chỉ ra rằng các quy trình triển khai DigComp kéo theo một quy trình học tập được chia sẻ giữa các bên tham gia, bắt đầu từ suy ngẫm về năng lực số và vài mức hiểu biết khung DigComp (và có thể các khung khác được sử dụng trong quy trình này). Thực tế này cùng với sự tham gia theo yêu cầu của nhiều bên liên quan, dẫn đến một sự đầu tư thích hợp các nguồn lực.

Các động lực chính vì và các lợi ích của việc sử dụng DigComp

Các yếu tố chính được nêu trong các trường hợp điển hình đã tạo động lực cho việc áp dụng DigComp và đã góp phần vào triển khai thành công nó có thể được tóm tắt là:

- **quan điểm mới** về năng lực số do DigComp mang lại đi vượt ra khỏi sự làm chủ các công cụ CNTT và tính tới đầy đủ thành phần “mềm” của các kỹ năng số cho việc tìm kiếm hiệu quả thông tin, truyền thông và cộng tác trên trực tuyến, và hơn thế. Quan điểm rộng hơn và “mềm hơn” về năng lực số được cho là phù hợp và cần thiết để giải quyết các thách thức hiện hành do chuyển đổi số mang lại, điều sớm hay muộn cũng ảnh hưởng tới bất kỳ ai.
- Một phần của quan điểm mới này cũng là “**tính hoàn chỉnh**” của Khung này, nghĩa là, thực tế là nó bao trùm một dải rất toàn diện các nhu cầu năng lực số;
- **sự linh hoạt** của Khung, nó là mở để tùy chỉnh và đặc tả cho các bối cảnh và nhu cầu khác nhau. Khả năng kết hợp/bổ sung DigComp với các khung khác và các tầm nhìn khác về năng lực số là một phần của tính mở này;
- **cấu trúc rõ ràng và vững chắc** của Khung, nó tạo thuận lợi cho truyền thông và hiểu biết nó, và triển khai mạch lạc của nó trong các lĩnh vực/lộ trình .v.v. và các mức thứ cấp (các năng lực, các module, các đơn vị, .v.v.). Các trình mô tả năng lực và các ví dụ là một phần của tính năng rõ ràng này và cũng tạo thuận lợi cho việc triển khai.

- **tính trung lập** của Khung về khía cạnh giải pháp công nghệ²⁴ và về các đặc tính quốc gia, điều đóng góp cho tính linh hoạt và hữu dụng của DigComp đặc biệt trong các dự án quốc tế, nhưng cũng cả trong các triển khai mức quốc gia hoặc khu vực, trải rộng trên các môi trường tổ chức-kỹ thuật đa dạng (ví dụ, mạng lưới về các dịch vụ việc làm khu vực công ở Ý);
- cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, **mức độ tín nhiệm và độ tin cậy của Khung** bắt nguồn từ gốc gác và sự thông qua của EU, cũng như cơ sở tốt trong kết hợp với việc xây dựng sự đồng thuận của các bên liên quan.

Đóng góp tích cực được nêu thường xuyên nhất của việc áp dụng DigComp chắc chắn là việc **tạo ra sự hiểu biết/ngôn ngữ chung** để nói về năng lực số giữa những người tham gia vào quá trình triển khai nó. Điều này được nêu:

- trong phân tích các nhu cầu của người sử dụng và trong các quy trình tham vấn với các bên liên quan khác (Compass, P4E và MuSA);
- trong các quy trình thay đổi trong các công ty, điều cần phải phát triển quan điểm chung khắp các chức năng công nghệ, kinh doanh và quản lý con người để giải quyết việc chuyển đổi số (Smartive);
- trong các dịch vụ số và tham vấn với khách hàng (Smartive, Adecco²⁵, Ikanos);
- trong các dự án chuyển đổi có liên quan đến các đối tác đa dạng (AECA-DCDS, Compass, P4E, MuSA);
- trong đối thoại giữa các cơ quan hành chính công (BAIT ở Tây Ban Nha về các cách tiếp cận chứng thực năng lực số).

Tính năng được thừa nhận rộng rãi này của DigComp là cần thiết để đạt được **các cách tiếp cận và phát triển có hệ thống**, rộng hơn cũng như các hiệu ứng chuyển đổi liên

24 As stated by ECCC Foundation tool-specific certificates become rapidly obsolete, whereas DigComp certificates are more durable.

25 Adecco's Competences Dictionary (which recently incorporated digital competence) was created to promote a mapping of professional roles that would include both technical and behavioural aspects, and to provide customers with an objective, uniform tool, that could be used/shared with them during an interview or a dialogue, as a shared reference model for the definition of each job".

quan ở mức độ tổ chức hoặc thậm chí xã hội đầy đủ, vì nó cho phép tạo ra các điều kiện “khả năng tương hợp” là điều kiện tiên quyết để những hiệu ứng đó diễn ra.

Các bộ xúc tác chính để triển khai hiệu quả

Dựa trên những cân nhắc ở trên, các yếu tố chính hỗ trợ triển khai DigComp hiệu quả dường như là:

- **hỗ trợ và cam kết liên tục ở mức cao** (vì thay đổi thực sự tốn thời gian) cho việc phát triển năng lực số trong các sáng kiến chuyển đổi số rộng lớn hơn, điều sẽ cung cấp quan điểm chiến lược và kết hợp các giải pháp quản lý thay đổi²⁶;
- **truy cập tới kiến thức được tích lũy của DigComp** được xây dựng thông qua các kinh nghiệm triển khai. Nhóm chuyên môn DigComp như vậy hiện đang phát triển trên thực tế trong một số tổ chức ở một số quốc gia đã có thể tạo ra sự liên tục trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến DigComp thông qua việc cấp vốn dự án công của địa phương và/hoặc châu Âu và/hoặc thông qua các mối quan hệ dịch vụ kinh doanh thành công;
- các sáng kiến **nhận thức và thông tin** về ý nghĩa và tầm quan trọng của năng lực số cho việc làm và thế giới kinh doanh nơi mà DigComp còn chưa được biết tốt. Theo một người được phỏng vấn, những hành động như vậy ngày càng mang tính chất của các chiến dịch tiếp thị đưa ra bằng chứng và thông điệp thuyết phục về những lợi ích của năng lực số đối với người lao động, người tự kinh doanh và cả doanh nghiệp.

Các thách thức chính

Ngoài các thách thức đã được nêu khi sử dụng DigComp, các thách thức bổ sung đã được nêu trong các triển khai DigComp.

Việc bổ sung thêm các năng lực cho DigComp để phản ánh sự tiến hóa của thế giới số hoặc làm cho các vấn đề mới rõ ràng thêm

26 Quoting from the SmartiveMap case study “work on the development of digital competence (both general and functional) in a company must be part of a broader change process in order to be effective and produce impact: the operational opportunities must be created for people to put into practice, hence consolidate their newly acquired competence”.

Vài triển khai DigComp đã đối mặt với nhu cầu bổ sung thêm các năng lực còn chưa có trong khung DigComp và có thể không dễ dàng phù hợp trong khung đó. Điều này là trường hợp của Smartive với các năng lực chức năng, Ikanos với các năng lực phụ và MuSA với các năng lực mới, bổ sung từ e-CF và khác. Thừa nhận rằng nhu cầu này đang gia tăng, vì các đổi mới sáng tạo mới nổi lên cũng đang lan truyền ở nơi làm việc nhưng còn chưa được đưa vào trong quan điểm ngầm về thế giới số của DigComp.

Các ví dụ cụ thể được trường hợp của Prodigeo cung cấp về cách họ đã kết hợp tác động của năng lực trí tuệ nhân tạo (AI), được trường hợp của MuSA cung cấp về cách để tích hợp tác động của thế giới mới bị áp đảo bởi các điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác, các môi trường thông minh mới nổi lên, các giao diện thông minh, việc mô hình hóa 3D, Internet của vạn vật, trí tuệ nhân tạo .v.v. Là tốt để làm rõ hơn các năng lực hiện có của DigComp liên quan như thế nào với các phát triển công nghệ mới hoặc các vấn đề thực tế như “đổi mới sáng tạo mở” (Open Innovation) và tin giả (Fake News), điều dễ dàng nắm bắt được theo lĩnh vực 1 của DigComp.

Không câu trả lời quyết định nào được các trường hợp điển hình cung cấp về cách để làm việc với các vấn đề đó, ít nhất với một cách tiếp cận chung.

Xử lý sự tùy tiện trong các triển khai DigComp Các bản dịch chính thức của DigComp trong tất cả các ngôn ngữ của EU chắc chắn giúp các bên liên quan trong việc giải quyết các thách thức dịch ngôn ngữ. Ngoài điều này ra, chúng tôi đã thấy rằng khi những người triển khai chuyển từ các mô tả DigComp chung/trừu tượng sang các đặc tả vận hành, họ thực hiện các lựa chọn tiềm tàng khác nhau, dẫn tới các giải nghĩa khác nhau và thiết kế các bài kiểm tra đánh giá, các khóa đào tạo có thể không tương thích, .v.v. Nếu rủi ro này không được giảm thiểu hoặc bù trừ bằng cách nào đó, “mọi người nghĩ họ đang nói cùng một ngôn ngữ, nhưng trên thực tế, không phải thế”. Đây là một khó khăn cố hữu của việc triển khai một Khung tham chiếu như DigComp. Dù vậy, những người triển khai đánh giá nó là rất quan trọng. Một yêu cầu được đặt ra để giảm nhẹ vấn đề này là xác định và mô tả rõ vài tính năng cốt lõi, nghĩa là, kiến thức, kỹ năng, thái độ hoặc các kết quả học tập “bắt buộc” - cho từng năng lực và mức thông thạo của DigComp (ít nhất trong phạm vi 3 mức).

Làm việc với các mức thông thạo chi tiết của DigComp và “độ phẳng” của khung

Cùng với sự đánh giá cao quan điểm khái niệm đằng sau DigComp v2.1 và các cân nhắc khác²⁷, hầu hết những người triển khai đã nêu bật các khó khăn trong việc quản lý thang thông thạo 8 mức của DigComp mới, đặc biệt cho các mục đích đánh giá và thiết kế đào tạo, và trong giao tiếp với những người sử dụng đầu cuối. Vài người triển khai đã không biết cách dịch các sắc thái của 2 mức ở đó các mức cơ bản, trung bình và cao được phân chia, với các khó khăn để hiểu đâu là các khác biệt đo đếm được thực sự giữa 2 mức liền kề và khi nào/làm thế nào để bản dịch từ mức này sang mức tiếp theo diễn ra được.

Một vấn đề khác nổi lên trong thiết kế các hoạt động đào tạo bắt nguồn từ thực tế rằng DigComp có cấu trúc “phẳng”, với tất cả các năng lực có cùng trạng thái và ngầm gợi ý sự liên quan tương tự trong quá trình học tập. Ví dụ, “việc duyệt và tìm kiếm trên trực tuyến” là trong cùng mức như “lập trình”, nhưng kiến thức và kỹ năng có liên quan trong 2 lĩnh vực đó có sự phức tạp khác nhau, đặc biệt khi nhìn từ quan điểm giáo dục người trưởng thành. Những người triển khai DigComp đã quản lý khó khăn này trong giáo dục phổ thông, và đã phải quyết định các chủ đề nào đã được giải quyết với các học sinh ở mức phổ thông nào²⁸. Điều này cũng được giải quyết cho giáo dục người trưởng thành.

Thiếu nhận thức và hiểu biết về năng lực số đối với các công ty và các tác nhân khác của thị trường lao động

Chúng tôi đã nêu rồi nhận thức và hiểu biết thấp về năng lực số và về Khung DigComp giữa các bên liên quan của thị trường lao động được tham vấn, tham gia trong các quá trình phát triển việc làm và các kỹ năng khác nhau. Điều này dường như còn gay gắt hơn trong các công ty và đặc biệt trong các phòng nhân lực - HR (Human Resources)

27 For instance, Smartive likes that DigComp higher levels highlight the proactive role that an advanced user can play to engage and support colleagues with low digital competence, which is an important lever to spread digital competence within an organization. ECCCE Foundation’s original certification system is based on 4 proficiency levels, and they had troubles adapting DigComp v1 to it, whereas the 8-level scale is more compatible.

28 See for instance, the Students Competence Framework by the Slovenian Education Institute in DigComp Into Action! Guide, T15, p.138.

của các nhà tuyển dụng. Các tổ chức cung cấp các dịch vụ cho công ty (Adecco và đặc biệt Mylia và Smartive) khẳng định nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Trong bối cảnh này, có một tình huống đặc biệt, nó tạo ra bức tranh phức tạp hơn. Nhân viên HR, vì họ chưa bao giờ phải làm việc với điều này trước đó, hiếm khi có một ý tưởng rõ ràng về năng lực số là gì, dạng và mức năng lực số nào công ty cần và làm thế nào để phát triển nó. Mặt khác, các phòng CNTT theo truyền thống có trách nhiệm về điều này, có xu hướng nhìn nhận và chỉ phục vụ cho khía cạnh kỹ thuật của năng lực số, đó là, họ cung cấp đào tạo và hỗ trợ nhằm đảm bảo rằng các nhân viên có thể sử dụng các công cụ và thủ tục số họ cần để làm việc và bỏ qua các khía cạnh văn hóa và kỹ năng số mềm hơn và xuyên suốt hơn. Ngược lại, các nhà quản lý có trách nhiệm về phát triển kinh doanh có thể hiểu cách làm thế nào các cơ hội số mới có thể đóng góp cho sự tăng trưởng của công ty thông qua đổi mới và hiệu quả lớn hơn, nhưng họ không biết nhiều về công nghệ cụ thể và những lựa chọn con người cần thực hiện để đạt được điều đó.

Các vấn đề vừa được thảo luận có thể có liên quan hoặc trở nên trầm trọng hơn do sự phản kháng đối với sự thay đổi được nhận thấy trong các tổ chức, cả công và tư. Cam kết của cấp cao rõ ràng, mạnh mẽ và liên tục trong các tổ chức cũng như các chiến lược quản lý thay đổi phù hợp xuất hiện như các thành phần chính để phát triển năng lực số của nhân viên và tạo điều kiện để năng lực này có tác động biến đổi rộng rãi hơn.

2.3 Tranh luận về các kết quả nghiên cứu chính

Các kết quả nghiên cứu đã nhận được và các kết luận đã được thông qua bởi các bên liên quan đã tham gia hội thảo ở Bilbao. Vài tranh luận đã diễn ra về việc phát triển dựa vào các chủ đề thách thức cụ thể có liên quan tới việc áp dụng DigComp trong các cơ sở tìm việc làm.

Động lực áp dụng DigComp của các công ty

Các bên liên quan mà đang cung cấp các dịch vụ cho các công ty đã nêu lên mối quan tâm của các khách hàng của họ muốn có **dịch vụ định chuẩn mực** về các năng lực số cho phép so sánh họ với các tác nhân khác trong cùng ngành. Từ kinh nghiệm, thông tin này dường như đang huy động nhiều hơn hướng tới các hành động phát triển năng

lực số hơn là việc hiểu sự không đáp ứng của các nhân viên các năng lực số khi so sánh với các hồ sơ việc làm của họ.

Tác động lên tính cạnh tranh của nhân viên và doanh nghiệp về những lợi ích của việc phát triển năng lực số và **tiết kiệm chi phí** đối với việc học tập theo học phần cũng là các ưu đãi khuyến khích cho các công ty để áp dụng DigComp.

Cũng được lưu ý rằng **kích cỡ công ty** ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của một Khung như DigComp để triển khai, nó là cao đối với các công ty lớn hơn là đối với các công ty nhỏ, vì nó giúp xây dựng sự đồng thuận khắp một tổ chức lớn và yêu cầu đầu tư vào học tập trong nội bộ (hoặc tư vấn) là dễ quản lý hơn.

Trường hợp khác đối với công ty (áp dụng DigComp để phát triển các năng lực số của nhân viên) là vai trò của các năng lực số để phát triển **các kỹ năng mềm**, điều có nhu cầu ngày một gia tăng trong thị trường lao động. Ví dụ, các kỹ năng giao tiếp hoặc làm việc nhóm ngày nay có kết nối chặt chẽ với và thậm chí phụ thuộc vào các năng lực số như các năng lực được mô tả trong lĩnh vực Truyền thông và cộng tác của DigComp, dù sự đóng góp này của DigComp để phát triển các kỹ năng mềm có thể chưa được trình bày đầy đủ rõ ràng trong mô tả DigComp.

Cuối cùng, ý tưởng các **Đại sứ DigComp** nhằm vào các phòng nhân sự của các nhà tuyển dụng (cả ở khu vực công và tư) được gợi ý để giải quyết sự thiếu nhận thức trong khu vực này về DigComp và thúc đẩy sử dụng nó. Ngoài ra, các suy nghĩ chiến lược hơn về hỗ trợ và các công cụ triển khai có thể là cần thiết nếu mục tiêu là mở rộng phạm vi DigComp trong lĩnh vực việc làm và đạt được sự thay đổi có hệ thống / đầu tư vào phát triển năng lực số.

Tiềm năng chưa được phát triển của DigComp cho các chức năng đáp ứng việc làm

Một góc phân tích cụ thể hơn là khả năng sử dụng DigComp cho các chức năng phù hợp với công việc, hiện chưa được phát triển.

Điều kiện tiên quyết đầu tiên để sử dụng DigComp trong bối cảnh này là cả hai đầu, cung và cầu, tức là quảng cáo việc làm, các chương trình đào tạo và các chứng chỉ liên quan sẽ sử dụng cùng một từ vựng của DigComp, hiện không xảy ra. Thứ hai, các dịch vụ việc làm khu vực công không luôn có chỉ thị cung cấp các chức năng khớp nối việc làm, và, hơn thế nữa, yêu cầu phải làm việc với các khung trình độ quốc gia, chúng

thường không tham chiếu tới DigComp (cũng vì chúng đã được xác định trước khi xuất bản DigComp), và việc điều chỉnh các khung như vậy phù hợp với DigComp, dường như là một nhiệm vụ đầy thách thức. Thứ ba, khu vực tư nhân, các dịch vụ khớp nối việc làm tập trung chủ yếu vào các kỹ năng mềm (ví dụ, các kỹ năng kỹ thuật), điều các nhà tuyển dụng / các nhà tuyển dụng thấy phức tạp hơn để đánh giá và đào tạo sau việc làm. Cuối cùng, đối với các nhà tuyển dụng với các việc làm kỹ thuật cao, DigComp có thể chưa đủ để mô tả trong các quảng cáo việc làm sự phức tạp của các kỹ năng cần thiết cho nhân viên trong tương lai.

Một cách tiếp cận có thể giải quyết được thách thức này (giả thiết các năng lực số được phát triển trong một dự án toàn diện hơn (hoặc hệ sinh thái) với sự tham gia của các tác nhân khác nhau “nói” cùng một ngôn ngữ của DigComp), có thể là sử dụng rộng rãi hơn các hồ sơ số nghề nghiệp. Chúng cung cấp một công cụ tạo thuận lợi cho các dịch vụ khớp nối việc làm dựa vào DigComp, khi mà cả các chương trình đào tạo và quảng cáo việc làm có thể được mô tả theo các yếu tố của DigComp. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể bị hạn chế tới một số PDP, và có thể không cung cấp một giải pháp có hệ thống cho toàn bộ tập hợp các tiêu chuẩn nghề quốc gia.

Về sự phạm

Cách thức năng lực số được dạy có thể tạo ra sự khác biệt. Kinh nghiệm chỉ ra rằng việc giảng dạy các năng lực số cùng với các năng lực khác (ví dụ, các năng lực xã hội, sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp) và với cách tiếp cận dựa vào dự án (thường kéo theo việc xác định và đạt được mục tiêu có lợi cho những người học) là hiệu quả hơn trong thời gian học tập và có động lực hơn so với việc giảng dạy các năng lực số một mình. Điều này làm dấy lên nhu cầu về thực hành tốt và bằng chứng nhiều hơn về các cách tiếp cận sự phạm sẽ xúc tác để kết hợp các năng lực và các khung năng lực khác nhau, như DigComp và EntreComp.

2.4 Nghiên cứu ban đầu và các lựa chọn chính sách

Nghiên cứu ban đầu và các lựa chọn chính sách để hỗ trợ triển khai hơn nữa DigComp trong các cơ sở việc làm đã nổi lên từ nghiên cứu của cả việc sử dụng DigComp và EntreComp và được trình bày bên dưới. Nhiều trong số đó là phù hợp để nâng cao nhận thức về các vấn đề đang nổi lên có liên quan tới việc xác định và triển khai các

khung năng lực nói chung, biết rằng vài dịch vụ ở Ủy ban châu Âu nằm trong sự phát triển và triển khai các khung năng lực cho việc học tập suốt đời.

Tuy nhiên, trọng tâm chính của chương này là về các khuyến nghị chính sách cụ thể để triển khai DigComp trong bối cảnh việc làm. Chúng tôi vì thế đã quan tâm tới việc cung cấp chúng một cách tách biệt.

Phương pháp tham vấn được sử dụng, những người tham gia đã đóng góp, và các kết quả chi tiết có thể được tham khảo trong Phụ lục 3.

2.4.1 Các khuyến nghị nghiên cứu

Chúng tôi đưa vào phần này các khuyến nghị nghiên cứu có liên quan tới sử dụng DigComp trong các cơ sở việc làm. Tuy nhiên, nhiều trong số các khuyến nghị đó cũng hỗ trợ cho các bên liên quan tham gia vào phát triển năng lực số trong các lĩnh vực khác, như giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời và hòa nhập.

R1. Làm rõ các khía cạnh mù mờ và chưa rõ của DigComp	
	<i>R1.1 Xác định và/hoặc đề xuất các cơ chế để thúc đẩy việc sử dụng các mức thông thạo</i>
	<i>R1.2 Khám phá sự phụ thuộc lẫn nhau và các khác biệt giữa các năng lực</i>
	<i>R1.3 Giải quyết các mù mờ trong các định nghĩa năng lực (làm rõ các năng lực)</i>
R2. Điều tra và cung cấp hướng dẫn về cách để cùng phát triển DigComp và các năng lực khác và các Khung liên quan	
	<i>R2.1 Kết nối lẫn nhau giữa các năng lực chính về số, khởi nghiệp, mềm và khác</i>
	<i>R2.2 Hiểu tốt hơn các liên kết giữa các khung năng lực và trình độ</i>
R3. So sánh và xác định các cách tiếp cận/các công cụ trong đánh giá năng lực số cho việc công nhận và sử dụng lại lẫn (của) nhau	
R4. Đo lường tác động của sự phát triển năng lực của DigComp trong các công ty và các tổ chức khác (ví dụ, các dịch vụ công)	

2.4.2 Các lựa chọn chính sách

Hai khung đó được tất cả những người đóng góp cho nghiên cứu này đánh giá cao. Có cảm giác mạnh rằng chúng sẽ được coi là các công cụ hàng đầu cho sự phát triển một cách tiếp cận chính về năng lực ở châu Âu và để xây dựng các mối liên kết trong các

bên trung gian của thị trường lao động tham gia trong các hành động theo độ rộng của lộ trình tìm việc làm.

Các khuyến nghị đầu tiên (phần A) tập trung vào các hành động chính sách cụ thể sẽ hỗ trợ cho việc triển khai DigComp trong các cơ sở việc làm. Chúng được bổ sung bằng những khuyến nghị bổ sung (các phần B, C, D) sẽ đóng góp cho việc triển khai DigComp nói chung, vài trong số đó đã được nêu rồi trong nghiên cứu trước đó.

A. Hỗ trợ triển khai DigComp trong các cơ sở tìm việc làm	
	<i>A.1 Củng cố giá trị các triển khai DigComp vì việc làm với “nhãn” tuân thủ DigComp</i>
	<i>A.2 Hệ thống chứng chỉ DigComp</i>
	<i>A.3 Các chiến dịch nâng cao nhận thức cụ thể giữa các LMI</i>
	<i>A.4 Phát triển DigComp cho doanh nghiệp</i>
	<i>A.5 Tăng cường sử dụng DigComp ở góc độ chuyên nghiệp, phát triển Hồ sơ kỹ thuật số nghề nghiệp (PDP) và liên kết chúng với ESCO</i>
B. Nâng cao nhận thức và nâng cao tính hiệu quả của chính sách	
	<i>B.1 Nhắm vào đúng các đối tượng</i>
	<i>B.2 Tạo lập tính trực quan thông qua các phần thưởng và trình bày</i>
	<i>B.3 Phát triển tài liệu hỗ trợ truyền thông</i>
	<i>B.4 Phát triển sự đồng vận nhiều hơn giữa/với các chính sách và công cụ của EU</i>
C. Hỗ trợ và thúc đẩy chia sẻ kiến thức và hợp tác giữa các bên liên quan	
	<i>C.1 Xây dựng các nhóm chuyên gia chỉ đạo phát triển các khung năng lực</i>
	<i>C.2 Xây dựng Cộng đồng Thực hành châu Âu</i>
	<i>C.3 Phát triển tài liệu hỗ trợ triển khai</i>
	<i>C.4 Trung tâm Kiến thức - KC (Knowledge Centre) cho các năng lực chính của châu Âu</i>
D. Các cơ chế điều hành và duy trì bền vững DigComp	

2.5 Phản hồi của các bên liên quan về nghiên cứu ban đầu và các lựa chọn chính sách

2.5.1 Phản hồi của các bên liên quan về các khuyến nghị nghiên cứu

Mục tiêu của tham vấn hội thảo là 2 khía cạnh:

- Để xác định các khuyến nghị nghiên cứu có thể còn thiếu
- Để xác định các ưu tiên của các bên liên quan trong số các ưu tiên được nghiên cứu và các bên liên quan xác định²⁹.

Hai ưu tiên nghiên cứu mới đã được đề xuất:

- R.5 Các thực hành tốt về việc cùng làm việc của DigComp và EntreComp và các mô hình đào tạo có liên quan
- R.6 Hướng dẫn phương pháp luận để phát triển các công cụ đánh giá

Việc thực hiện ưu tiên đã cung cấp các kết quả sau:

- Khuyến nghị ưu tiên cao nhất là *R.4 Đo lường tác động của sự phát triển năng lực DigComp trong các công ty và các tổ chức khác* với 30% phiếu biểu quyết.
- Thứ hai, *R.1 Làm rõ các khía cạnh mù mờ và chưa rõ của DigComp* và *R.2 Liên kết DigComp với các năng lực và các khung khác* có kết nối lẫn nhau, chiếm 39,5% phiếu biểu quyết. Điều này đòi hỏi công việc khái niệm, xem xét lại và tinh chỉnh DigComp 2.1 và có thể đề cập chúng trong một phiên bản mới, chẳng hạn như DigComp 2.2, và phát triển các kết nối với các khung và các năng lực khác do thị trường lao động đòi hỏi.
- Thứ ba, *R.3 So sánh và xác định các cách tiếp cận/công cụ về đánh giá năng lực số để công nhận và sử dụng lại lẫn (của) nhau*, nhận được 18% tổng số phiếu.

2.5.2 Phản hồi của các bên liên quan về các khuyến nghị chính sách

Mục tiêu của tham vấn có 2 khía cạnh:

²⁹ Voting method: Each participant had 5 priority points to distribute freely among different recommendations. Participants provided their votes to items A.1 to A.5, B.1 to B.4, C.1 to C.4, D and E. For analysis purposes, results have been added-up for A, B, C and D.

a) Để xác định các khuyến nghị chính sách có thể còn thiếu

b) Để xác định các ưu tiên của các bên liên quan trong số các ưu tiên được nghiên cứu và các bên liên quan xác định.

Liên quan đến mô tả các khuyến nghị, các bình luận sau đây đã được đưa ra:

- Khi tham chiếu tới các doanh nghiệp như là các nhà tuyển dụng, các tổ chức công và không vì lợi nhuận khác cũng nên được cân nhắc (xem A.4)
- Tham chiếu tới một “nhãn” hoặc “con dấu” (xem A.1), nên được thực hiện với sự cẩn trọng, vì DigComp không phải là tiêu chuẩn mà là khung và hướng dẫn tham chiếu. Từ ngữ sát với “được điều chỉnh phù hợp với” có lẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, tính trực quan của Khung sẽ có lợi, từ một “nhãn”.

Hai khuyến nghị chính sách mới đã được đề xuất:

B.5 (Hỗ trợ các hành động nâng cao nhận thức) Tạo lập Cộng đồng các Đại sứ DigComp của châu Âu.

E. Hướng dẫn ở mức EU/quốc gia về cách để triển khai DigComp có kết nối với các Khung Trình độ của EU/quốc gia, các tiêu chuẩn nghề và các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và đào tạo

Việc thực hành ưu tiên đã cung cấp các kết quả sau:

- Ở mức các khuyến nghị riêng lẻ, *C.3 Phát triển tài liệu hỗ trợ triển khai* đã nhận được số phiếu cao nhất (20%), và *A.5 Cải thiện sử dụng DigComp theo quan điểm nghề nghiệp, phát triển các hồ sơ số nghề nghiệp (PDP) và kết nối chúng với ESCO*, đã nhận được số phiếu nhiều thứ hai với 13%.
- Ở mức khuyến nghị nhóm, A tới E, nhóm khuyến nghị nhận được số phiếu cao nhất là *A. Hỗ trợ triển khai DigComp trong các cơ sở tìm việc làm* (với 38%), theo sau là nhóm *C. Hỗ trợ và thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và hợp tác giữa các bên liên quan* (với 30% số phiếu).

3. Các tham vấn theo chủ đề cụ thể

Trong chương này có tóm tắt các kết quả của các quy trình tham vấn khác nhau đã diễn ra trong hội thảo

3.1 Nhu cầu về tài liệu hỗ trợ: cho người sử dụng, nội dung và mục đích

Cơ sở	<p>Một trong những khuyến nghị ưu tiên từ các bên liên quan [xem phần 3.2 của báo cáo này] là để “Phát triển tài liệu hỗ trợ” hoặc một “Hướng dẫn”. Giả thiết là trọng tâm ưu tiên được đưa ra cho 3 chức năng trong quá trình đào tạo kỹ năng mà DigComp hỗ trợ nhiều nhất:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Phân tích các yêu cầu năng lực và xác định các hồ sơ số nghề nghiệp,2. Thiết kế, phát triển và cung cấp chương trình đào tạo, và,3. (Tự) đánh giá, công nhận và chứng thực năng lực số.
Mục đích	<p>Mục tiêu của phiên làm việc này là tinh chỉnh hơn nữa các nhu cầu cụ thể cho nội dung, các nhóm đích, theo đó các chức năng hoặc vai trò của đào tạo kỹ năng. Mục tiêu thứ hai là để làm rõ các ưu tiên liên quan giữa các lựa chọn khác.</p>
Câu hỏi	<ol style="list-style-type: none">1. Các tác nhân nào (LMI, các doanh nghiệp, khác) sẽ hưởng lợi từ Hướng dẫn và trong việc thực hiện chức năng đào tạo kỹ năng nào?2. Các tài liệu hỗ trợ nào là cần thiết: nội dung nào và vì mục đích gì? Các tài liệu ưu tiên hàng đầu sẽ được phát triển là gì?3. Sự tinh thông/con người/các vai trò nào có liên quan trong sự phát triển Hướng dẫn đó?

Các kết quả đầu ra

Các câu trả lời cho các Câu hỏi 1 và 2 đã được tích hợp và xây dựng theo 3 dạng tài liệu hỗ trợ trong các bảng bên dưới: *Hướng dẫn “Cách để”, (Tự) Đánh giá, Các công cụ và tài liệu đào tạo Đánh giá và Chứng thực.*

Trong từng bảng, tài liệu hỗ trợ cụ thể được nêu ra, người sử dụng đích được chỉ định và cho từng kết hợp các tài liệu hỗ trợ / người sử dụng đích, mục đích sử dụng được mô tả. Ba ưu tiên hàng đầu được chỉ định từ các bên liên quan đối với tài liệu hỗ trợ được chỉ ra trong các bảng đó.

Các hướng dẫn/Người sử dụng/Mục đích về “Cách để”						
Hướng dẫn/Người sử dụng	Các nhà tuyển dụng và các tổ chức dịch vụ tham vấn		Các dự án năng lực số của LMI	Các dịch vụ việc làm công (PES), cán bộ sự nghiệp	Các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo (E&T)	Các nhà thiết kế khóa đào tạo
	Phòng HR (cả các NGO)	quản lý				
Ưu tiên 1: Lộ trình áp dụng DigComp			Tất cả các bước			
Phát triển và đánh giá kỹ năng số theo hồ sơ số nghề nghiệp	Xác định hồ sơ việc làm và PDP, nâng cao kỹ năng nhân viên		Tất cả các bước	Tư vấn và Hướng nghiệp và đào tạo cho người sử dụng phù hợp với từng ngành nghề	Phát triển tài liệu khóa học	Thiết kế các khóa đào tạo
Ưu tiên 3: Phân tích tác động ở mức công ty việc áp dụng DigComp		Xác định chiến lược, tự đánh giá				

Các công cụ (tự) đánh giá, đánh giá và chứng thực / Người sử dụng / Mục đích						
Công cụ/Người sử dụng	Các cá nhân Người tìm việc, người tự làm chủ, có việc, người thất nghiệp	Các nhà tuyển dụng và các tổ chức dịch vụ tham vấn		Các dịch vụ việc làm công (PES), cán bộ sự nghiệp	Tổ chức chứng thực	Các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo (E&T)
		Phòng HR (cả các NGO)	quản lý			
Ưu tiên 2: Công cụ tự nhận thức của nhân viên và công ty với sự so sánh theo ngành		Nhân viên và tổ chức Tự đánh giá và định mức chuẩn cho từng ngành	Xác định chiến lược và kế hoạch đào tạo kỹ năng			
Công cụ tự đánh giá cá nhân	Tự nhận thức			Tư vấn đào tạo và Hướng nghiệp cho người sử dụng		Đánh giá kỹ năng trước khóa học của người học
Hướng dẫn đào tạo dựa vào kết quả tự đánh giá	Hướng dẫn đào tạo	Tư vấn và hướng dẫn cho nhân viên về sự nghiệp, đào tạo và nâng cao kỹ năng				
Kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn cho tất cả các năng lực và các mức	Chứng thực các năng lực					
Các tiêu chí để cung cấp “con dấu” hoặc chứng chỉ					Cung cấp chứng chỉ	

Tài liệu đào tạo / Người sử dụng / Mục đích				
Tài liệu đào tạo/Người sử dụng	Các cá nhân Người tìm việc, người tự làm chủ, có việc, người thất nghiệp	Các dịch vụ việc làm công (PES), cán bộ sự nghiệp	Các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo (E&T)	Các nhà thiết kế khóa học
Các khóa đào tạo cấp phép mở			Chuẩn bị tài liệu khóa học	
Các tư liệu đào tạo trên trực tuyến, bao gồm các ví dụ học tập dựa vào dự án	Tự học để nâng cấp năng lực số			Thiết kế khóa học
Ưu tiên 3³⁰ : Cổng thông tin một cửa về giáo dục, đào tạo và việc làm	Nâng cao các kỹ năng quản lý nghề, Có hướng nghiệp và đào tạo	Cung cấp thông tin, Tư vấn đào tạo và Hướng nghiệp cho người sử dụng		

Câu trả lời cho Câu hỏi 3, đã cung cấp cho một tập hợp rộng các tác nhân tham gia trong sản xuất tài liệu hỗ trợ, với các vai trò khác nhau như được minh họa trong bảng bên dưới. Dù không phải tất cả các vai trò tham gia đã được chỉ định cho từng tác nhân, các kết quả chỉ ra nhu cầu về sự tham gia rộng rãi các bên liên quan và các chuyên gia khác nhau.

30 Note: Two items resulted as Priority 3, as they received similar number of votes.

Phát triển năng lực số cho việc làm: Thu hút và hỗ trợ các bên liên quan sử dụng DigComp

Các tác nhân/vai trò		Tham gia trong các nhóm trọng tâm	Phân tích các yêu cầu & khoảng trống năng lực	Phát triển	Thí điểm	Cung cấp phản hồi
Các bên liên quan	Nhân viên (theo ngành)					X
	Người sử dụng cá nhân (28 quốc gia thành viên EU)	X	X	X	X	X
	LMI					X
	Chuyên gia hướng dẫn	X	X	X	X	X
	Nhà thiết kế đào tạo			X	X	X
	Nhà cung cấp E&T			X	X	X
	Nhà nghiên cứu DigComp	X	X			
	Người sử dụng DigComp (khu vực công, tư, bên thứ 3)			X	X	X
	Người sử dụng DigComp trong tương lai					
	Tác nhân quan tâm phát triển kỹ năng số					
Chuyên gia	Chuyên gia kỹ thuật số			X	X	X
	Chuyên gia triển khai DigComp (nhà nghiên cứu và các bên liên quan)					
	Chuyên gia truyền thông					
	Tác nhân giáo dục, chuyên gia tư pháp					X

3.2 Nhu cầu về Cộng đồng Thực hành

Cơ sở	<i>Một trong những khuyến nghị ưu tiên từ các bên liên quan [xem phần 3.2 của báo cáo này] là để xây dựng Cộng đồng Thực hành DigComp châu Âu.</i>
Mục đích	Mục tiêu của phần công việc này là làm rõ cách để phát triển trong tương lai một Cộng đồng Thực hành - CoP (Community of Practice) DigComp.
Câu hỏi	<ol style="list-style-type: none">1. Mục đích của CoP là gì?2. Dạng các tác nhân nào sẽ là một phần của cộng đồng này, ví dụ, các hồ sơ người sử dụng nào sẽ là một phần của CoP?3. CoP sẽ được điều hành như thế nào?4. Các công cụ nào CoP cần để vận hành hiệu quả?

Các kết quả đầu ra

Đầu vào cho thảo luận về các **nhu cầu về một CoP** đã được All Digital cung cấp^{31 32}, nó là một hiệp hội hàng đầu liên châu Âu có trụ sở ở Brussels, đại diện cho hơn 60 tổ chức thành viên làm việc với 25.000 trung tâm năng lực số, cung cấp đào tạo và tư vấn cho 3 triệu người ở châu Âu mỗi năm. Các tổ chức thành viên của All Digital tạo thành **một trong những cộng đồng chính của châu Âu trong lĩnh vực kỹ năng số**. Các khía cạnh chính các hoạt động của All Digital đã được trình bày:

- 3 lĩnh vực xuyên suốt các dịch vụ cho các thành viên (Xây dựng năng lực, Biện hộ và Nghiên cứu và Đổi mới),
- thực hành vận hành, điều hành, các thủ tục, và không gian cộng tác chia sẻ của nó
- các nhóm vận hành, các nhóm làm việc (DigComp, Di sản Văn hóa Số, Trí tuệ Nhân tạo) và các phân khúc theo chủ đề (các kỹ năng số cơ bản, Việc làm và Khởi nghiệp, Lập trình, sáng phươg tiện số, các kỹ năng STE(A)M cho xã hội,
- các tiện ích, công cụ và nguồn lực,
- các công cụ và chiến dịch truyền thông, hội nghị thượng đỉnh thường niên, giải thưởng thường niên, và

31 www.all-digital.org

32 The presentation provided by Achilles Kameas, Chair of the Board of All Digital can be accessed at : https://www.ikanos.eu/wp-content/uploads/2019/07/190620.All_Digital.Communities.of_Practice.pdf

- các dự án chính.

Các khuyến nghị về để làm và để không làm vì sự thành công của CoP, dựa vào kinh nghiệm của All Digital, đã được trình bày để truyền cảm hứng cho những người tham gia phiên làm việc.

Phiên làm việc của các bên liên quan đã kết luận dựa vào **các mục tiêu chính** của CoP xung quanh DigComp, nó có thể bao gồm những điều sau:

MỤC ĐÍCH của một Cộng đồng Thực hành DigComp tiềm năng	
<p>Chia sẻ tài liệu, theo một cách có tổ chức, về:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cả các kinh nghiệm thành công và không thành công trong áp dụng DigComp. Các kinh nghiệm đó có thể ở dạng video, tài liệu, .v.v. • Các công cụ tốt có thể được tùy chỉnh và sử dụng trong tương lai. • Các hướng dẫn triển khai thực tế DigComp với các trường hợp cụ thể và các thực hành triển khai tốt. • Các thực hành tốt: xác định các thực hành tốt, các tiêu chí để phân loại thực hành tốt, các khía cạnh chính cần thiết và các khoảng trống hiện có. 	<p>Hỗ trợ thiết kế các hồ sơ số nghề nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bằng việc chia sẻ thông tin về ứng dụng khung năng lực số cho các nghề nghiệp khác nhau và các Hồ sơ Số Nghề nghiệp có liên quan • Bằng việc cung cấp tham chiếu của các hồ sơ số nghề nghiệp, ví dụ, của các kỹ năng số cần thiết trong các nghề khác nhau, sao cho những người tham gia cộng đồng có thể định chuẩn các kỹ năng họ cần phát triển.
<p>Cung cấp một nơi để thảo luận:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giữa các nhóm làm việc khác nhau • chế độ mặt đối mặt hoặc ảo, • đề xuất các giải pháp có liên quan đến các khía cạnh cụ thể: các chứng chỉ, hồ sơ, đào tạo, .v.v., và • thảo luận cách để cải thiện các tài liệu triển khai • để tổ chức các webinars thường xuyên 	<p>Thông tin về các tin tức mới nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> • về các hoạt động của CoP và nội dung được chia sẻ hoặc phát triển trong CoP • về thông tin liên quan mà bất kỳ thành viên nào của cộng đồng cũng có thể chia sẻ với phần còn lại • có liên quan tới sự phát triển, nghiên cứu và ứng dụng khung DigComp.

Hình 4: Các đặc tính thành viên của một Cộng đồng Thực hành DigComp tiềm năng

(*) By Rob & Dani - Thomson's Gazelles - Ngorongoro Crater, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3966250>

Các đặc tính thành viên của CoP được minh họa trên Hình 4 như một **cộng đồng mở** với các **hồ sơ bổ sung** và **không đồng nhất**.

Các bên liên quan đã gợi ý **các thành phần Điều hành** sau đây cho một CoP DigComp tiềm năng thành công:

Các thành phần ĐIỀU HÀNH của Cộng đồng Thực hành DigComp tiềm năng	
<p>Cấu trúc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhóm/Ban quản lý được bầu chọn Đảm bảo CoP làm việc phù hợp với các mục tiêu (ToR) của CoP Đại diện cho CoP và các thành viên của nó Để đảm bảo các nhiệm vụ được đồng thuận được hoàn thành Để chuẩn bị các báo cáo về các hoạt động của CoP Để hỗ trợ các nhóm làm việc Để đảm bảo chất lượng Để đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy CoP • Nhóm hỗ trợ (Ban thư ký) Để giám sát các hoạt động của CoP Để cung cấp nền tảng và hỗ trợ kỹ thuật Để giám sát các thành viên tôn trọng các quy tắc được đồng thuận • Các nhóm làm việc / dự án theo chủ đề Để làm việc về các chủ đề cụ thể • Các lãnh đạo (xoay vòng) chủ đề Để hỗ trợ cho các nhóm làm việc/các dự án Để hành động như người điều tiết và người ủng hộ các chủ đề Để phối hợp công việc xung quanh chủ đề 	<p>Chế độ hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các điều khoản tham chiếu (ToR) được xác định và công bố • Các quy định làm việc được đồng thuận • Các thành viên có trách nhiệm thực thi một tập hợp các nhiệm vụ được chia sẻ, xác định và tự quản lý và tổ chức định kỳ các cuộc họp bám theo sau • Hợp tác được khuyến khích • Các thành viên cam kết dành thời gian tham gia CoP, tạo lập và chia sẻ nội dung <p>Các chi phí vận hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ưu đãi/thưởng cho sự tham gia của các thành viên • Các chi phí cụ thể liên quan đến việc khởi xướng CoP • Các hoạt động quản lý • Các chiến dịch quảng bá • Các hoạt động hỗ trợ (bởi nhóm hỗ trợ) <p>Nguồn lực tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vốn cấp của EU/quốc gia để khởi xướng • Các nhà tài trợ • Các khoản phí thành viên
<p>Các hoạt động truyền thông/quảng bá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quảng bá CoP trên các mạng xã hội và thư tin, .v.v., để tuyển dụng các thành viên mới • Sử dụng các mạng lưới chuyên gia để quảng bá CoP • Nhóm quản lý đóng vai trò tích cực trong việc mời cá nhân các thành viên mới • Tổ chức các sự kiện 	

Các **công cụ** cần thiết để vận hành hiệu quả CoP có thể là:

CÁC CÔNG CỤ cần thiết để vận hành hiệu quả CoP	
Thương hiệu riêng	<ul style="list-style-type: none">• Để hỗ trợ quảng bá CoP• Để hỗ trợ các thành viên cảm thấy thân thuộc
Các công cụ mã tự do	<ul style="list-style-type: none">• Để tối đa hóa hỗ trợ các thành viên hoặc các bên liên quan bằng việc chia sẻ các công cụ• Để giảm thiểu các chi phí hoạt động
Nền tảng/Ứng dụng trên trực tuyến	<ul style="list-style-type: none">• Các chức năng quản lý CoP• Quản lý nội dung/kho các thực hành tốt, các công cụ, .v.v.• Truy cập và chia sẻ nội dung• Các công cụ cộng tác:<ul style="list-style-type: none">◦ Chia sẻ và thúc đẩy nội dung giữa các thành viên◦ Không gian ảo để tranh luận về các chủ đề cụ thể◦ Không gian ảo để định kỳ tổ chức các webinar◦ Lên lịch và tổ chức các cuộc họp ảo◦ Lập lịch và chuẩn bị các cuộc họp mặt đối mặt• Xuất bản thông tin hoặc tin tức giữa các thành viên CoP
Thư tin định kỳ bên ngoài	<ul style="list-style-type: none">• Để hỗ trợ quảng bá CoP• Để phổ biến nội dung được các thành viên CoP tạo ra.

Về khía cạnh **thiết lập ưu tiên**, các bên liên quan đã trở tới các yếu tố sau đây có tầm quan trọng cao nhất:

- Về Mục đích, việc chia sẻ các kinh nghiệm thành công và không thành công trong áp dụng DigComp
- Về các Hồ sơ Thành viên, tầm quan trọng của việc đưa vào những người đã triển khai DigComp thành công để chia sẻ kinh nghiệm của họ với các thành viên khác
- Về Điều hành, tầm quan trọng của một nhóm hoặc ban quản lý được bầu chọn
- Về Các công cụ hỗ trợ cần thiết, tầm quan trọng của các công cụ cộng tác trên trực tuyến.

3.3 Phiên thảo luận 1: các hành động nâng cao nhận thức và thu hút hiệu quả hướng đến các bên liên quan

Mục tiêu của các phiên thảo luận là để tham vấn số lượng tối đa các bên liên quan về một số câu hỏi được xác định là quan trọng thông qua một dự án nghiên cứu. Nhiều thành viên phiên thảo luận và các phiên hỏi - đáp theo sau các tuyên bố của các diễn giả đã cho phép sự tham gia tối đa các bên liên quan trong tranh luận.

Cơ sở	<i>Bất chấp thực tế là DigComp nổi tiếng trong khu vực giáo dục và giữa các tác nhân tích cực trong phát triển các kỹ năng số, các trường hợp điển hình nêu bật rằng trong thế giới việc làm, nghĩa là giữa các nhà tuyển dụng và các bên trung gian của thị trường lao động, tổng thể có nhận thức và hiểu biết rất thấp về các năng lực số và khởi nghiệp có nghĩa là gì, về sự tồn tại của cả các hai khung năng lực và làm thế nào có thể đóng góp để phát triển các năng lực chính đó. Lĩnh vực hành động được gợi ý lớn nhất là quảng bá và tính trực quan của khung DigComp ở mức quốc gia và EU.</i>
Mục đích	Xác định các đối tượng đích chính là gì và các chiến lược truyền thông hiệu quả được tùy chỉnh cho các đối tượng đích đó là gì.
Câu hỏi	<ol style="list-style-type: none">1. “Nói cho ai”: a) Dạng các tác nhân nào (cả các doanh nghiệp và các bên trung gian của thị trường lao động) cần có thông tin, cần được huy động? và b) Vai trò các phòng HR của doanh nghiệp là gì và làm thế nào để tiếp cận họ? (họ là các tác nhân không nhìn thấy được)2. Các trình điều khiển và các yếu tố động lực là gì đối với các tác nhân đó để tham gia vào việc phát triển năng lực số như là năng lực xuyên suốt khắp tổ chức?3. Các kênh thông tin đúng là gì, và dạng thông tin nào là cần thiết (kinh tế, chiến lược, kỹ thuật, tất cả công chúng) và ở định dạng nào?

Các kết luận của thảo luận

Bối cảnh

Những người tham gia đã khẳng định các kết luận nghiên cứu về việc thiếu nhận thức giữa các nhà tuyển dụng về nhu cầu phát triển năng lực số cho tất cả các công ty, độ rộng của phạm vi năng lực số như được DigComp đề xuất và về sự tồn tại của khung DigComp để hỗ trợ phát triển năng lực số.

Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng không nên chỉ biết về cái gì và làm thế nào để phát triển năng lực số đối với các nhân viên của họ. Họ cũng nên hiểu tác động chiến lược mà việc số hóa mang lại cho doanh nghiệp và mô hình kinh doanh của họ, và nhu cầu phải

thay đổi văn hóa công ty. Các hãng dịch vụ và tư vấn đi với họ theo nghĩa này. Một yếu tố của sự chuyển đổi này, là nhu cầu nâng cao kỹ năng của các nhân viên về năng lực số, và cả các kỹ năng mềm. Các kỹ năng mềm cũng là một lĩnh vực nơi mà các nhà tuyển dụng, và đặc biệt các phòng HR của họ, thiếu kiến thức.

Khi tham chiếu tới các nhà tuyển dụng, người ta nên tính tới sự đa dạng lớn các tình huống, và đặc biệt, tác động của kích cỡ công ty lên cách thức nó được tổ chức, được quản lý và cách để và liệu việc đào tạo nhân viên có diễn ra hay không. Các cách tiếp cận thực dụng hơn là cần thiết cho các công ty nhỏ.

Đối tượng đích

Thông điệp chính từ các bên liên quan là, dù mục tiêu cuối cùng là để nâng cao kỹ năng của các nhân viên để hỗ trợ cho chuyển đổi số, một tập hợp các tác nhân được nhắm đích bởi một chiến dịch truyền thông nên bao gồm các tác nhân khác với các doanh nhân: các tổ chức hỗ trợ (tư vấn) doanh nghiệp như các bên tạo thuận lợi, các nhà hoạch định chính sách ở mức quốc gia và khu vực, các bên trung gian của thị trường lao động, vì hiệu ứng nhân bản của họ, như các văn phòng việc làm khu vực công, hiệp hội của các nhà tuyển dụng, công đoàn, các tổ chức giáo dục và đào tạo và khu vực thứ 3. Các bên thiết kế các tiêu chuẩn nghề và thiết kế và cung cấp đào tạo cũng nên được nhắm tới. Cuối cùng, các sinh viên (như là các nhân viên trong tương lai), các nhân viên và xã hội nói chung cũng nên được nhắm tới và trong trường hợp này, các tổ chức trung gian như các trường đại học, các trường phổ thông và các thư viện cũng có thể đóng vai trò trung gian trong truyền đạt về những lợi ích của việc phát triển năng lực số cho việc làm và cuộc sống.

Về khía cạnh đối tượng đích trong các tổ chức của các nhà tuyển dụng, và với quan điểm rộng về tác động của chuyển đổi số, các phòng HR có trách nhiệm đào tạo các nhân viên dường như là giao diện tự nhiên. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các bên liên quan chỉ ra rằng cách tiếp cận rộng hơn là cần thiết, bao gồm cả các vị trí quản lý doanh nghiệp và/hoặc nhà vô địch/người có ảnh hưởng trong tổ chức có thể là mở để khởi xướng một dự án trong một phần của công ty để chỉ ra bằng chứng và lan tỏa dự án trong pha 2. Lý do cho điều này nằm ở 2 điểm: một mặt, các phòng HR không luôn cảm thấy nó có trách nhiệm phải đào tạo về năng lực số vì điều này được thừa nhận như là “kỹ thuật” (vì họ không nhận thức được rằng năng lực này liên quan tới tất cả

các nhân viên), và mặt khác, tác động lên các hồ sơ việc làm mới và hiện hành vì kỹ thuật số được hiểu tốt hơn bởi các phòng chiến lược và chức năng của tổ chức.

Một yếu tố bổ sung phải tính tới khi nhắm tới các nhà tuyển dụng là kích cỡ của công ty. Trong khi các công ty lớn có các phòng HR, các công ty nhỏ không có, và người đối thoại lý tưởng nói chung là không rõ ràng vì các quyết định thường được đưa ra bởi nhiều người.

Nội dung truyền thông

Thông tin cần thiết để huy động các tác nhân khác nhau sẽ cần phải được tùy chỉnh theo đối tượng. Tuy nhiên, dường như rõ ràng rằng thông điệp về chi phí/lợi ích hoặc thông điệp nêu tác động của các hành động đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng khung DigComp và các ví dụ của các thực hành tốt sẽ là chìa khóa cho việc huy động, dù đối với nhà tuyển dụng hoặc người sử dụng đầu cuối (công dân, người thất nghiệp, nhân viên). Để hỗ trợ cho truyền thông đó, nghiên cứu khắt khe dựa vào bằng chứng là cần thiết. Cùng lúc, vài nghiên cứu theo hướng này đang diễn ra (Balan, Lithuania), nghĩa là nghiên cứu tương lai có thể nhấn mạnh vào các nỗ lực đó.

Vài gợi ý nội dung đã được cung cấp cho các bên liên quan khác nhau:

- Đối với các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chính phủ ở mức quốc gia và khu vực, hướng dẫn về cách để tiến hành hành động có hệ thống (ví dụ thông qua cấp vốn công) và thu hút nhiều bên liên quan để hỗ trợ cho sự hợp tác công - tư và phát triển một hệ sinh thái DigComp.
- Đối với các bên tham gia trong các hoạt động triển khai, một Bộ công cụ DigComp sẽ là nội dung có tính hỗ trợ để huy động các bên liên quan. Đặc biệt, đối với các bên thiết kế và cung cấp đào tạo, các hướng dẫn về cách để các Khung đó có thể hỗ trợ cho các mục đích của họ sẽ là hiệu quả.
- Đối với các doanh nhân, cần có bảng điều khiển về các khía cạnh / bằng chứng về những gì có thể thay đổi trong tổ chức của họ nhờ phát triển năng lực kỹ thuật số, được minh họa bằng các công cụ trực quan sẽ là cần thiết, kèm theo lời khuyên về tác động đối với doanh nghiệp và mô hình kinh doanh.

- Đối với các doanh nhân, các nhà tư vấn nghề, các nhà đào tạo, sự sẵn sàng và sử dụng Công cụ Tự Đánh giá sẽ hỗ trợ cho việc huy động của họ. Ví dụ, đối với các công ty nhỏ thì một công cụ như vậy sẽ cho phép họ trở nên hiểu biết về vài vấn đề kỹ thuật số (ví dụ, các khía cạnh an toàn và quyền riêng tư của dữ liệu). Các sinh viên có thể sử dụng các kết quả để có việc làm, hoặc trở nên nhận thức được về các khoảng trống kỹ năng của họ.
- Đối với vài tác nhân, sử dụng các kỹ thuật “kể chuyện” có thể hỗ trợ cho truyền thông hiệu quả.
- Đối với các doanh nhân, việc hiểu các hồ sơ số nghề nghiệp có liên quan tới các chức năng kinh doanh khác nhau (tiếp thị, sản xuất, quản lý dự án) - các năng lực nào là quan trọng cho các hồ sơ việc làm nào -, và tính sẵn sàng của chương trình đào tạo liên quan tới các chức năng đó sẽ hỗ trợ cho việc huy động của họ.
- Đối với toàn bộ hệ sinh thái các tác nhân, giáo dục mở và các cách tiếp cận nghiên cứu (hàn lâm) sẽ hỗ trợ cho việc quảng bá DigComp như một tiêu chuẩn mặc định, thông qua một quy trình xây dựng đồng thuận, dựa vào kiến thức và bằng chứng tốt.
- Đối với công dân nói chung, việc hiểu tác động của năng lực số lên các cơ hội sự nghiệp của họ, lên công việc và cuộc sống gia đình của họ.

Các kênh truyền thông

Là rõ ràng rằng các kênh truyền thông sẽ cần phải được tùy chỉnh theo đối tượng đích. Trong khi tiếp xúc mặt đối mặt với các nhà hoạch định chính sách sẽ là cần thiết để thiết lập lòng tin, các chiến dịch đại chúng hơn được nhắm tới các doanh nhân thông qua các hội nghị hoặc cuộc họp, hoặc các phương tiện (xã hội) khác tới thanh niên có thể là hiệu quả. Trong bất kỳ trường hợp nào, các hiệp hội liên quan, các cơ quan đại diện mức quốc gia hoặc EU của từng dạng các bên liên quan khác nhau nên được cân nhắc, vì chúng là những nơi mang các bên liên quan tới cùng nhau, trở thành các kênh truyền thông hiệu quả.

Vai trò của các tác nhân trung gian đã được nêu, như ví dụ các trung tâm đào tạo, các thư viện. Đặc biệt, đã được gợi ý vai trò tiềm năng của các Đại sứ DigComp như các tác nhân truyền thông và hỗ trợ được bổ sung bởi một Nhà điều phối Quốc gia, một cơ

quan mà có thể hỗ trợ cho cách tiếp cận chiến lược, và phát triển mạng lưới các điểm liên hệ cũng có quyền sở hữu và chuyên môn.

Cuối cùng, tầm quan trọng của độ phủ địa lý (quốc gia, vùng, địa phương) là quan trọng để đảm bảo thông điệp với tới tất cả mọi người. Điều này có thể đòi hỏi một cấu trúc tổ chức cho truyền thông liên quan đến nhiều tác nhân như các trung tâm đào tạo, các Đại sứ, .v.v.

3.4 Phiên thảo luận 2: Các lĩnh vực, ngành và hồ sơ ưu tiên cho các hành động đào tạo kỹ năng số

Cơ sở	<p>Các kỹ năng số đã trở nên rất quan trọng cho việc làm. Không chỉ xem xét vai trò của nó như một kỹ năng xuyên suốt để phát triển việc làm, mà còn vì khoảng 80% tất cả các việc làm ở EU cần ít nhất mức kỹ năng số cơ bản, theo CEDEFOR. Bất chấp điều đó, vẫn có 43% công dân châu Âu thiếu các kỹ năng số để có khả năng tham gia đầy đủ trong và hưởng lợi từ xã hội số.</p> <p>Ngoài nhu cầu về các chuyên gia CNTT, số hóa cũng kêu gọi tất cả các nhân viên phải có mức tối thiểu khá cao các kỹ năng CNTT-TT, ngay cả các kỹ năng trong các việc làm có kỹ năng thấp. Ví dụ, điều này là đúng cho các nhân viên cổ trắng trong các nhà máy hoàn toàn được tự động hóa hoặc những người phục vụ bàn phải nhận các đơn đặt hàng trên iPad (OECD Skills cho thế giới số, 2016). Một trường hợp chính là đối với các nhân viên và những người tìm việc làm, họ có thể không có kinh nghiệm hoặc sự tự tin với các kỹ năng số của họ, và cùng lúc bản chất các việc làm của họ, các ngành họ làm việc ở đó và cuộc sống của họ ngày càng bị số hóa ảnh hưởng tới.</p> <p>Các hệ thống và các câu trả lời có chủ đích, có liên quan là cần thiết để cung cấp sự phát triển các kỹ năng số cho các cá nhân.</p>
Mục đích	<p>Hiểu, từ quan điểm kinh nghiệm lĩnh vực, các ngành đích nào, các hồ sơ nghề và cá nhân nào là hoặc sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chuyển đổi số và có thể trở nên bị tổn thương nhiều hơn từ quan điểm việc làm. Chúng có thể là cái đích của các hành động chính sách đào tạo kỹ năng trong tương lai.</p>
Câu hỏi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét các nhân viên, có hoặc sẽ có các ngành cụ thể và các nghề có liên quan bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chuyển đổi số mà sẽ cần sự chú ý của chính sách? Các hồ sơ chung nào (ví dụ, trợ lý hành chính, người bán hàng, quản lý dự án, .v.v.) bị ảnh hưởng nhất bởi số hóa ở nơi làm việc? 2. Lấy quan điểm dân số chung, các hồ sơ cá nhân cụ thể nào bị ảnh hưởng nhiều hơn, và cần sự chú ý đặc biệt (dạng dân mạng - NEET, người di cư, .v.v.)?

Các kết luận của thảo luận

Các bên liên quan nhất trí rằng để tìm ra những người cần các hành động (nâng cao) kỹ năng số có chủ đích nhất thì **cách tiếp cận theo ngành là không phù hợp**. Thay vào đó, **các yếu tố khác** ảnh hưởng đến mức kỹ năng và việc đào tạo nhận được, định hình nhu cầu cho việc đào tạo:

- **Kích cỡ công ty:** Các công ty nhỏ có thể bị ảnh hưởng bởi số hóa nhưng họ không có nguồn lực để đào tạo; những người tự làm chủ không có được đào tạo; và các chủ sở hữu công ty nhỏ nếu không có các kỹ năng số.

- **Mức kỹ năng việc làm:** có kỹ năng mức thấp (ví dụ các vai trò hành chính thấp hơn) bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự tự động hóa. Các công ty có xu hướng đào tạo người có kỹ năng cao nhiều hơn, và nhiều nhân viên có kỹ năng thấp không nhận được đào tạo hoàn toàn³³.
- **Vị trí địa lý:** những người từ các vùng nông thôn/không phải thành thị (tới 20% tổng dân số ở các quốc gia như Bồ Đào Nha) có truy cập ít hơn tới đào tạo phổ thông vì không có đại chúng đủ đông để tổ chức đào tạo ở địa phương (theo các quy định của Quỹ Xã hội châu Âu). Ngoài ra, số dân này có xu hướng có trình độ thấp hơn và bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi thất nghiệp.
- **Lịch làm việc:** những người làm việc theo ca ban đêm, họ không tiếp cận được các cơ hội đào tạo “ban ngày”, bị tụt lại phía sau trong chuyển đổi công nghệ, bất kể thực tế là các việc làm của họ bị ảnh hưởng bởi điều đó.
- **Dạng hợp đồng:** Các nhân viên tạm thời thường không được đào tạo và trong các việc làm doanh thu cao.
- **Tuổi tác:** các nhân viên cao tuổi có xu hướng có các kỹ năng số thấp hơn.
- **Mức kinh nghiệm:** Thanh niên và người không có kinh nghiệm bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi thất nghiệp và thường thiếu các kỹ năng số chuyên nghiệp.
- **Người di cư** và phụ nữ di cư đặc biệt thường ít có kỹ năng số hơn, mặc dù đây là nhóm người rất không đồng nhất.

Mặc dù có sự đồng thuận chung rằng cách tiếp cận theo ngành không hiệu quả trong việc xác định các nhóm đích cần các hành động nâng cao kỹ năng, **một số ngành** đã được các bên liên quan đề cập đến, những người mà thông qua kinh nghiệm của họ, đã xác định rằng có nhu cầu quan trọng về nâng cao năng lực số. Chúng là: ngành kim loại (Bồ Đào Nha), hành chính công (Ý), các ngành nghề xã hội như ngành y tế (Ý, Hy

³³ An example of how low level low skilled jobs in the service sector are affected by the digital transformation can be seen in the Cruz Roja /Accenture report “El impacto digital en los colectivos vulnerables, una nueva forma de trabajar” /“The digital impact on most vulnerable groups, a new way of working”, which has analysed the job profiles transformation for 26 jobs and the related new digital skills associated with each job profile. Available here: <https://juntosxempleo.com/documents/31649/31810/Informe+Nacional/0d38b8ba-f756-4eaa-a2ef-40b4ce246ccd>

Lạp) và tâm lý học (Ý), giảng viên và các nhà giáo dục (Hy Lạp), ngành văn hóa với các bên trung gian liên văn hóa (Hy Lạp), các công ty công nghiệp và kỹ thuật (Latvia).

Các mẹo được gợi ý cho các hành động đào tạo:

1. Dù vài năng lực là xuyên suốt cho các việc làm khác nhau, là quan trọng để hiểu chuyển đổi số sẽ thay đổi như thế nào các hồ sơ việc làm, và thiết kế đào tạo sau đó, nghĩa là được tùy chỉnh theo hồ sơ việc làm cụ thể tương lai.
2. Vài rào cản đối với việc giành được năng lực số có liên quan đến các cách tiếp cận tâm lý cá nhân tới công nghệ, bao gồm sự kháng cự, sợ hãi, .v.v. Đối với một vài nhóm đích, các hành động đào tạo kỹ thuật số bao gồm các cách tiếp cận cụ thể để giải quyết các rào cản đó được liên kết tới tư duy cá nhân.

Tóm tắt bằng tiếng Anh có sẵn ở đây:

<https://juntosxeempleo.com/documents/31649/31810/Executive+Summary/00f45686-662d-4020-8cb9-a8e2e23e91e7>

3.5 Phiên thảo luận 3: Kết hợp các kỹ năng số với các kỹ năng khác mà thị trường lao động cần

Cơ sở	<i>Nghiên cứu chỉ ra rằng vì công nghệ tự động hóa các nhiệm vụ nhất định, giá trị của các kỹ năng cần thiết cho các nhiệm vụ không tự động hóa, như các kỹ năng xã hội, cũng gia tăng (Autor, 2015; Deming 2015). Các nhân viên vì thế có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, ít tự động hóa hơn, như việc giải quyết vấn đề trong các tình huống mới lạ trong khi cùng lúc làm việc với các công nghệ mới. Điều này đòi hỏi các kỹ năng vững chắc về đọc viết, đếm số và giải quyết vấn đề, nhưng cũng cả các kỹ năng tự chủ, phối hợp và cộng tác bổ sung cho các kỹ năng CNTT-TT (OECD, 2015a, Deming, 2015-2017).</i>
Mục đích	Hiểu những gì là thực tế trong doanh nghiệp và các bên liên quan khác của thị trường lao động về nhận thức, hiểu biết và quản lý một “tập hợp” các nhu cầu năng lực đang tiến hóa.
Câu hỏi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Các doanh nghiệp quản lý như thế nào khái niệm “năng lực số” so với quan điểm truyền thống về các kỹ năng CNTT-TT? 2. Các năng lực nào khác (mềm, xuyên suốt) là ưu tiên cho thị trường lao động để bổ sung cho năng lực số? 3. Làm thế nào để thiết kế các hành động đào tạo kỹ năng (đào tạo và các kinh nghiệm học tập khác) của một “tập hợp” các năng lực. Đặc biệt, làm thế nào các năng lực số góp phần phát triển các kỹ năng mềm và ngược lại?

Các kết luận của thảo luận

Tác động này của các công nghệ ở phạm vi rộng là chuyển đổi cách thức các công ty làm việc ảnh hưởng đến vài lĩnh vực chiến lược: chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh, cách thức các khách hàng được quản lý, sử dụng thông tin dữ liệu, các chế độ sản xuất, các hồ sơ việc làm, văn hóa công ty. Để làm cho chuyển đổi số có lợi cho tổ chức, nghĩa là, duy trì cạnh tranh trong hoàn cảnh mới, ngụ ý là sự thay đổi của tập đoàn cần phải được dẫn dắt và quản lý đúng cách.

Trong sự thay đổi này, cần có nhiều kỹ năng đa dạng: thay đổi khả năng lãnh đạo, tính mở và linh hoạt để thay đổi và điều chỉnh tư duy từ các quan điểm khác nhau (liên hệ giữa người trẻ - già, nhân sự – kinh doanh – CNTT-TT- tiếp thị), kỹ năng mềm (làm việc nhóm và cộng tác, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề), các kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng kỹ thuật cụ thể (trí tuệ nhân tạo - AI, dữ liệu lớn, v.v.) VÀ năng lực số theo định nghĩa của DigComp.

Trong bối cảnh này, các hành động cần thiết đi kèm với chuyển đổi này ngoài việc đào tạo và phát triển các kỹ năng gồm:

- Các cách tiếp cận chuyển đổi mở, chúng bao gồm các hoạt động khác nhau: các phiên chia sẻ theo nhóm cho các nhà quản lý công ty và các đồng nghiệp của họ, các cuộc thi hackathons, để thúc đẩy tính mở để thay đổi. EntreComp có thể được sử dụng để thiết kế lộ trình và các chương trình thay đổi.
- Đánh giá và phát triển các kỹ năng (vai trò của DigComp đối với các năng lực số)
- Việc học tập kết hợp (Blended) được khuyến nghị vì hiệu quả hơn so với việc học tập trên trực tuyến.
- Học tập dựa vào dự án nơi các giảng viên có vai trò hướng dẫn mới, và nơi sự kết hợp các kỹ năng được phát triển nhằm đạt được mục tiêu dự án cụ thể (ví dụ, việc giảng dạy ngôn ngữ tiếng Hà Lan cho dân di cư kết hợp với các công cụ số và VET) và hỗ trợ phát triển sự tự tin với khía cạnh các kỹ năng số.

Sự phát triển các năng lực số và DigComp như một khung là có vai trò và cần phải được hiểu trong bối cảnh rộng lớn hơn này của chuyển đổi công ty.

4. Triển vọng tương lai: cảm hứng từ các tổ chức xứ Basque

4.1 Dự án Ikanos³⁴

Chính quyền xứ Basque đã khởi xướng dự án Ikanos³⁵ vào năm 2012 để tạo lập “hạ tầng hỗ trợ cho việc học tập” cho các nhu cầu năng lực số của các công dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức và những người khác. DigComp đã được chọn từ đầu như là một khung tham chiếu của tất cả các hành động của Ikanos, chúng đang xúc tác cho chuyển đổi số lan truyền rộng khắp ở xứ Basque và trở thành người sử dụng tiên phong của DigComp.

Ikanos đã sử dụng một cách tiếp cận chiến lược đối với phát triển năng lực số, và đã phát triển các công cụ đi kèm để hỗ trợ từng bước cách tiếp cận đó, như được minh họa trên hình bên dưới:

Chiến lược đó liên quan tới **các bước** và **các công cụ** hỗ trợ sau:

1. Định nghĩa **các hồ sơ số nghề nghiệp - PDP (Professional Digital Profiles)** cần thiết (**thách thức**) đối với các nhà tuyển dụng.

³⁴ The presentation provided by Ana Vitorica, Director of Ikanos project, can be accessed at Ikanos webiste.

³⁵ The Ikanos project has been analysed and documented within the present project among the 9 Digcomp cases.

2. **Đánh giá** năng lực số của các cá nhân (người có việc làm và người thất nghiệp) với **bài kiểm tra tự đánh giá**³⁶ cung cấp một **hồ sơ số cá nhân**.
3. Các yêu cầu về các hoạt động số tất cả các dạng nghề nghiệp được mô hình hóa dựa vào một **Hồ sơ Số Nghề nghiệp (PDP)** để tạo thuận lợi cho việc định mức chuẩn và nhiệm vụ định hướng.
4. Các kết quả của bài kiểm tra cho phép nhà Tư vấn Nghề (Career Advisor), với sự trợ giúp của **Hướng dẫn Đường hướng (Orientation Guide)**, để thực thi một **phân tích các Khoảng trống (Gap analysis) và xác định lộ trình học tập phù hợp** với sự trợ giúp của một **Danh mục các Nguồn lực (Resources Catalogue)**.
5. **Việc học tập** liên tục năng lực số được **Môi trường Học tập Cá nhân (Personal Learning Environment)** hỗ trợ.
6. **Chứng thực chính thức** có thể cung cấp **bằng chứng** của thành tích đạt được.

Bản chất có cấu trúc của Ikanos (và không phải là một dự án được cấp vốn có thời hạn) chỉ ra cách làm thế nào **một sáng kiến công có thể hành động như là động lực** của một dự án phát triển năng lực số khắp xã hội. Các yếu tố của bản chất tự nhiên có cấu trúc này là như sau:

- Thiết lập các mối quan hệ hợp tác thể chế với khu vực công nghiệp cần thiết nhất cho sự phát triển năng lực số giữa các nhân viên của nó, như nền Công nghiệp 4.0 và các ngành Chăm sóc y tế. Thông qua sự hợp tác này, 4 tập hợp các Hồ sơ Số Nghề nghiệp (tổng cộng 15) đã được phát triển (Chung, Công nghiệp 4.0, Chăm sóc y tế và Chuyên gia);
- Phát triển hợp tác thể chế với các trường đại học để thu hút các nguồn lực chuyên gia kỹ thuật số và với các cơ sở giáo dục nghề (VET) để triển khai các chương trình giáo dục năng lực số;
- Thiết lập các thỏa thuận dịch vụ với các công ty có trình độ kỹ thuật để phát triển và hỗ trợ các công cụ kỹ thuật cần thiết;
- Phát triển các mối quan hệ hợp tác thể chế với các dịch vụ việc làm công.

36 Used by over 50.000 citizens

Đặc tính chính của Ikanos là **hệ sinh thái các tác nhân** được xây dựng của nó làm việc với các nguồn lực và dịch vụ “tương hợp được” dựa vào DigComp để hỗ trợ cho sự phát triển các năng lực số và việc làm của các công dân và hỗ trợ cho chuyển đổi số của khu vực doanh nghiệp và hành chính công. Tính năng này cũng chỉ ra vai trò mà các chính sách và chương trình công có thể có trong nỗ lực này.

Các phát triển trong tương lai của Ikanos về sử dụng DigComp để hỗ trợ cho việc làm bao gồm sự hợp tác chặt chẽ với nền công nghiệp dựa vào việc:

- hỗ trợ các phòng HR của nó để hiểu bản chất rộng lớn của những gì các năng lực số bao gồm;
- hỗ trợ giới công nghiệp để phát triển khả năng đào tạo của họ về các năng lực số phù hợp với các định nghĩa của DigComp và các PDP;
- mô hình hóa các năng lực số để hỗ trợ cho các năng lực xuyên suốt (như tự học và làm việc nhóm) để hỗ trợ cho giới công nghiệp đánh giá các khoảng trống năng lực hiện hành và các lộ trình đào tạo có liên quan; và
- phát triển các nền tảng Môi trường Học tập Cá nhân để hỗ trợ cho các lộ trình học tập cá nhân.

4.2 Aernnova³⁷: Tương lai giới công nghiệp và vai trò quản lý năng lực

Aernnova, trụ sở chính ở Tây Ban Nha, là một công ty tư nhân đã trở thành nhà cung cấp đẳng cấp thế giới về cấu trúc hàng không, linh kiện và dịch vụ kỹ thuật tích hợp. Nó đã mở rộng sự hiện diện toàn cầu của nó thông qua các Trung tâm Chế tạo và Kỹ thuật của nó ở 7 quốc gia châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Với doanh thu hơn 700 triệu €, nó tuyển dụng hơn 4.600 người.

Đối với Aernnova, quản lý năng lực là chìa khóa cho thành công. Bài trình bày minh họa mô hình hợp tác công - tư giữa giới công nghiệp và các nhà cung cấp E&T (Giáo dục & Đào tạo) giải quyết như thế nào khoảng trống các kỹ năng “4.0” trong khu vực công nghiệp, kết hợp với cách tiếp cận chiến lược cho việc rà soát lại quản lý năng lực

37 The presentation was provided by Miguel Ángel Castillo, VP Technology Development, and is available at the Ikanos site.

trong công ty tạo thành một **mô hình hiệu quả** để giải quyết thách thức về kỹ năng trong một khu vực với sự tiến hóa nhanh về công nghệ cao dẫn tới các hồ sơ nghề nghiệp mới cần tới các kỹ năng và năng lực mới.

Lĩnh vực Sản xuất Tiên tiến là một trong những ưu tiên RIS3³⁸ của xứ Basque với việc triển khai chiến lược của nó đang được phát triển thông qua **sự cộng tác công - tư** được khởi xướng vào tháng 6/2015. Một trong những mục tiêu của sự cộng tác này là để thúc đẩy, thông qua giáo dục và đào tạo về việc làm, một thể hệ tài năng và sẵn sàng cho các nghề nghiệp đủ trình độ ngày nay và trong tương lai trong các lĩnh vực ưu tiên được các lĩnh vực Chế tạo Tiên tiến xác định.

Cách tiếp cận theo ngành của nền công nghiệp 4.0 xứ Basque nhằm đạt được mục tiêu ở trên tập trung vào **cung và cầu** về nhân tài, bằng việc:

- a) Phân tích nhu cầu: Xác định sự tiến hóa công nghệ 4.0; các hồ sơ nghề nghiệp (mới); và bản đồ các kỹ năng và năng lực cho từng ngành, các công nghệ và hồ sơ nghề nghiệp
- b) Phân tích về cung ứng hiện hành E&T: được cung cấp trong các cơ sở chính quy và không chính quy (các trường đại học, VET, đào tạo liên tục, chiến lược nhóm)
- c) Phân tích các khoảng trống giữa cung và cầu để cung cấp đầu vào cho việc rà soát lại quản lý năng lực của công ty (Aernnova) ở phía cầu và một kế hoạch E&T cho việc làm ở phía cung.

Trong bối cảnh trên, **cách tiếp cận chiến lược** của Aernnova về quản lý năng lực gồm:

- Rà soát lại quản lý năng lực trong công ty với cách tiếp cận chiến lược mà liên kết phát triển cá nhân với hiệu năng của công ty. Trong quá trình vận hành, nó kết hợp việc xác định chức năng việc làm một cách có hệ thống với các năng lực liên quan và đánh giá cá nhân qua các năng lực đó. Chiến lược này tập trung vào các năng lực Tổ chức, Tập đoàn và Cá nhân (xem hình bên dưới), và xu thế hiện hành để kết hợp các năng lực số và xuyên suốt, bám theo nhu cầu từ thị trường lao động của Công nghiệp 4.0.

38 RIS3: Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, see: <https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-guide>

- Tích cực hỗ trợ một kết nối mạnh hơn giữa các trung tâm giáo dục, công nghiệp và nghiên cứu, với sự tham gia tích cực của các dự án R&D, đặc biệt các dự án được Chương trình Khung của EU cấp tài chính, chúng đã trở thành các bộ xúc tác chính cho đổi mới sáng tạo và tiến bộ.

Aernnova Competence management Review

5. Kết luận

Các kết quả đầu ra nghiên cứu nhận được và các kết luận và khuyến nghị đã được những người tham gia hội thảo thông qua. **Hỗ trợ** nghiên cứu và chính sách trong vài lĩnh vực **sẽ là chìa khóa** để đạt được việc sử dụng rộng rãi hơn DigComp từ nhiều bên liên quan với mục tiêu phát triển các năng lực số trong các bối cảnh việc làm.

Các cách tiếp cận có hệ thống thúc đẩy hợp tác và đối thoại công - tư - khu vực thứ 3 nổi lên như là cách tiếp cận duy nhất có khả năng để phát triển một **hệ sinh thái các tác nhân** trong các bối cảnh của khu vực hoặc quốc gia, sử dụng các khái niệm và các định nghĩa tham chiếu y hệt và phát triển các giải pháp sử dụng lại và tương hợp được.

Các bên liên quan đã thể hiện mối quan tâm và nhu cầu cao cho việc hỗ trợ để khởi xướng và quản lý một **cộng đồng thực hành** xung quanh DigComp, mục đích, các công cụ và điều hành đã được thảo luận trong quá trình hội thảo. Ưu tiên cao nhất về khía cạnh này là nhu cầu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và quan điểm một cách tương ứng để phát triển các cơ hội cộng tác.

Để thúc đẩy vai trò của DigComp trong phát triển năng lực số trong các bối cảnh việc làm, tác động mà **chuyển đổi số** đang có **trong các công ty** cần phải được hiểu tốt hơn, vì chúng là một trong nhiều kỹ năng các nhân viên cần trong bối cảnh thay đổi nhanh này, và việc đào tạo kỹ năng là một trong số nhiều hành động khác cần thiết phải dẫn dắt và quản lý thay đổi do sự tiến hóa công nghệ mang lại. Trong bối cảnh này, sự cùng tồn tại (về khía cạnh nhu cầu của thị trường lao động) và đồng vận (của các quá trình giành được) **các năng lực số và mềm hoặc xuyên suốt** nên được khám phá tiếp. Trong bối cảnh này, đã được thảo luận rằng **Nền tảng của châu Âu về Kỹ năng Số và Việc làm** trong tương lai có thể đóng vai trò trong việc đáp ứng các nhu cầu đó.

Phụ lục 1: chương trình nghị sự của hội thảo

Phát triển các năng lực số cho việc làm:

Làm thế nào để thu hút và hỗ trợ các bên liên quan và vai trò tiềm năng của hội thảo tư vấn của các bên liên quan DigComp

Ngày 1: Thứ tư, 19/06, 12h00-18h00, Ngày 2: Thứ năm, 20/06, 9h00-17h00,
Bilbao, Xứ Basque, Tây Ban Nha

Ngày 1, 19/06: Tranh luận và thẩm định các kết quả nghiên cứu	
12h00	Đăng ký mở, trình bày các trường hợp DigComp theo các chủ trường hợp, phiên Kết nối mạng
13h00	<i>Kết nối mạng lưới khi ăn trưa</i>
14h00	Lời chào mừng của Chính quyền Basque, A. Vitorica
14h10	Bài trình bày chính của A. Vitorica, Chính quyền Basque (Ikanos), “Dự án Ikanos: lộ trình, các thành tích và tầm nhìn tương lai”
14h30	Bối cảnh chính sách, EC DG EMPL, W. O Keeffe
14h45	Bối cảnh nghiên cứu và các mục tiêu của hội thảo, EC JRC, Y. Punie, C. Centeno
15h00	Các vấn đề về tổ chức, EC JRC, C. Centeno
15h10	Trình bày các kết quả nghiên cứu: Ảnh xạ sử dụng DigComp cho Việc làm, S. Kluzer, chuyên gia
16h00	<i>Cà phê giờ giải lao</i>
16h20	Hỏi - Đáp, Tranh luận về các khuyến nghị cuaru nghiên cứu và chính sách
17h00	Làm việc nhóm về các nhu cầu của các bên liên quan, phiên thiết lập các ưu tiên
17h45	Báo cáo toàn thể
18h00	Kết thúc ngày hội thảo đầu tiên
Ngày 2, 20/06: Các nơi trong tương lai sẽ hỗ trợ và thu hút các bên liên quan và các doanh nghiệp	
9h00	Giới thiệu: Các kết luận của Ngày 1, EC JRC, R. Vuorikari, người triệu tập
9h15	Phiên thảo luận 1: Các hành động hiệu quả trong nâng cao nhận thức và tham gia hướng đến các bên liên quan
10h30	<i>Cà phê & ăn sáng giờ giải lao</i>
10h45	Phiên thảo luận 2: Các lĩnh vực, ngành và hồ sơ ưu tiên cho các hành động đào tạo kỹ năng số, hiểu biết vấn đề
12h00	Phiên thảo luận 3: Kết hợp các kỹ năng số với các kỹ năng khác cần thiết cho thị trường lao động: làm thế nào để tiến lên phía trước?
13h30	<i>Ăn trưa</i>
14h20	Các phiên làm việc: Giới thiệu

Phát triển năng lực số cho việc làm: Thu hút và hỗ trợ các bên liên quan sử dụng DigComp

14h30	Các phiên làm việc song song: Phiên 1: Phát triển tài liệu hỗ trợ Phiên 2: Thúc đẩy hoặc xây dựng cộng đồng thực hành
15h30	Các phiên làm việc: Báo cáo toàn thể
<i>16h00</i>	<i>Cà phê giờ giải lao</i>
16h15	Liên minh Kỹ năng Số và Việc làm: Tầm nhìn và chiến lược tương lai, EC DG EMPL, W. O Keeffe
16h30	Nhìn vào tương lai: Tương lai của việc làm và vai trò của quản lý năng lực trong giới công nghiệp, TS. Miguel Ángel Castillo Acero, Aernnova
16h45	Kết thúc phiên: các kết luận chính và các bước tiếp theo, EC DG EMPL, W. O Keeffe và Ikanos, A. Vitorica
17h00	Kết thúc cuộc họp

Phụ lục 2: Những người tham gia hội thảo

CÁC CHUYÊN GIA	
BARTOLOME Juan	TECNALIA, Spain
BROLPITO Alessandro	European Training Foundation, Italy
CASTILLO Miguel	ÁngelAernnova, Spain
CHARTERINA Jon	University of the Basque Country-UUPV/EHU, Spain
CHIMENO Eva	Spanish Red Cross
DE LA CUESTA PADILLA Gabriel	Junta de Andalucía, Spain
DE RIDDER Monique	Catholic Education, Vlaanderen , Belgium
DIONISIO Hugo	European Trade Union Confederation, CGTP-IN, Portugal
GARCÍA SACIDO Federico	Spanish Red Cross
GREEN Anne	University of Birmingham, United Kingdom
JAKOBSONE Mara	LIKTA, Latvia
KAMEAS Achilles	Hellenic Open University, Greece
KEKKI Kirsi	European Trade Union Confederation, TUC, United Kingdom
KLUZER Stefano	Expert, Pane e Internet – DCDS, Italy
LEJARZEGI Roberto	Ibermática, Spain
LOVINO Pasquale	Mylia- The Adecco Group, Italy
MANTIONE Filippo	Lai-momo Società Cooperativa Sociale, Italy
MARTÍNEZ DE SORIA Iker	TECNALIA, Spain
MAZZINI Marco	Smartive, Italy
MCMULLAN Lisa	The Women's Organisation, United Kingdom
MILOSZ Marek	ECCC Foundation, Poland
PAVLIC Tamara	Croatia Employment Service, Croatia
SASIGAIN Patxi	Adegi- Employers ' Association, Gipúzkoa, Spain
STACCIOLI Nicoletta	Anpal Servizi, Italy
TELLERIA Iñaki	Tknika, Innovation VET, Spain
YAHAYA Gori	UpSkill Digital Limited, United Kingdom
CHÍNH QUYỀN BASQUE (IKANOS), CƠ SỞ CHỦ NHÀ CỦA HỘI THẢO	
VITORICA Ana	IKANOS, Basque Government, Spain

ỦY BAN CHÂU ÂU	
CENTENO Clara	Joint Research Centre – Directorate B –B4 Unit
PUNIE Yves	Joint Research Centre – Directorate B –B4 Unit
VUORIKARI Riina	Joint Research Centre – Directorate B –B4 Unit
O'KEEFFE William	Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Phiên thảo luận 1	
Các hành động hiệu quả về nâng cao nhận thức hướng đến các bên liên quan	
Chủ tọa: Ủy ban châu Âu, DG Việc làm và Công tác Xã hội, William O Keeffe	
Thành viên của phiên	<ul style="list-style-type: none"> – DigComp Case: Adecco-Mylia(IT), Pasquale Lovino – DigComp Case: ECCC (PL), Marek Milosz – European Training Foundation (ETF), Alessandro Brolopito – Latvian ICT Association, LV, Mara Jakobsons – The Women’s Organisation (UK), Lisa McMullan – Adegi, Employers’ Association (Gipuzkoa, Basque Country, ES), Patxi Sasigain
Phiên thảo luận 2	
Các lĩnh vực, ngành nghề và hồ sơ ưu tiên cho các hành động đào tạo kỹ năng số, hiểu vấn đề	
Chủ tọa: Ủy ban châu Âu, Trung tâm Nghiên cứu Chung, Clara Centeno	
Thành viên của phiên	<ul style="list-style-type: none"> – DigComp Case: Museum Sector Alliance (EU), Achilles Kameas – DigComp Case: Compass (EU), Filippo Mantione – DigComp Case: Prodigio (IT), Nicoletta Staccioli – Cruz Roja (ES), Eva Chimeno – European Trade Union Confederation, Hugo Dionisio (PT) – CISOK-Lifelong Career Guidance Centres (HR), Tamara Pavlic – Upskill Digital (UK), Gory Yahaya
Phiên thảo luận 3	
Kết hợp các kỹ năng số với các kỹ năng khác cần thiết cho thị trường lao động: cách để tiến lên trước?	
Chủ tọa: Chuyên gia, Stefano Kluzer	
Thành viên của phiên	<ul style="list-style-type: none"> – DigComp Case: SmartiveMap (IT), Marco Mazzini – European Trade Union Confederation, Kirsi-Marja Kekki (UK) – Adult education Vlanderen (BE), Monique De Ridder – Tknika, Innovation VET (Basque Country, ES), Iñaki Telleria

Phụ lục 3. Các phương pháp tham vấn và các kết quả chi tiết

Trong phụ lục này tóm tắt phương pháp được sử dụng và các kết quả chi tiết của các thực thi ưu tiên nghiên cứu và chính sách.

A3.1 Tham vấn về các ưu tiên nghiên cứu

Mục tiêu của tham vấn là ở 2 khía cạnh: 1. để xác định các kỹ năng nghiên cứu có thể bị bỏ sót, và 2. để xác định các ưu tiên của các bên liên quan giữa các ưu tiên được nghiên cứu và các bên liên quan xác định. Vì mục đích này, những người tham gia đã nhận 2 báo cáo nghiên cứu với 9 trường hợp sử dụng DigComp và một phân tích xuyên suốt các trường hợp đó; và các chủng loại kỹ năng nghiên cứu như được đưa vào trong báo cáo và được liệt kê ở phần 2.4.

Thảo luận đã diễn ra để xác định liệu có hay không các khuyến nghị nghiên cứu bị bỏ quên. Sau đó việc biểu quyết đã diễn ra khi từng người tham gia đã có 5 điểm ưu tiên để cung cấp tự do trong số các khuyến nghị khác nhau. Những người tham gia đã cung cấp lá phiếu của họ cho các mức R1.1, R1.2, R1.3, R2.1, R2.2, R3, R4, R5, và R6. Vì các mục đích của phân tích, các kết quả đã được bổ sung thêm cho R1 và R2.

Các kết quả

1. Hai khuyến nghị bổ sung (R5, R6) nơi các bên liên quan đã gợi ý trong phiên thảo luận đã diễn ra trước biểu quyết, trong 2 nhóm làm việc, được chỉ ra bằng (*).
2. Theo sau sự bổ sung đó, biểu quyết đã diễn ra, với các kết quả sau:

Các khuyến nghị nghiên cứu	# Biểu quyết	% Biểu quyết
R1. Làm rõ các khía cạnh mù mờ và chưa rõ của DigComp	20	16,5
R1.1 Xác định và/hoặc đề xuất các cơ chế dẫn dắt sử dụng các mức thông thạo hoặc tiến triển	11	9
R1.2 Khám phá các phụ thuộc lẫn nhau và các khác biệt giữa các năng lực	3	2,5
R1.3 Giải quyết các mù mờ trong các định nghĩa năng lực (làm rõ các năng lực)	6	5
R2. Điều tra và cung cấp hướng dẫn về cách để cùng phát triển DigComp và các năng lực khác và các Khung có liên quan	28	23

Các khuyến nghị nghiên cứu		# Biểu quyết	% Biểu quyết
R2.1	Kết nối lẫn nhau giữa các năng lực số, khởi nghiệp và chính khác và các kỹ năng mềm	17	14
R2.2	Hiểu tốt hơn các kết nối giữa các khung năng lực và trình độ	11	9
R3.	So sánh và xác định các cách tiếp cận/công cụ đánh giá năng lực số để công nhận và sử dụng lại lẫn của nhau	22	18
R4.	Đo lường tác động của phát triển năng lực DigComp trong các công ty và các tổ chức khác (ví dụ, các dịch vụ công)	36	30
(*) R5.	Các thực hành tốt về cùng làm việc về DigComp và EntreComp	14	12
(*) R6.	Hướng dẫn phương pháp để phát triển các công cụ đánh giá		
Tổng số:		120	100

A3.2 Tham vấn về các ưu tiên chính sách

Mục tiêu của tham vấn có 2 khía cạnh: 1. để xác định các khuyến nghị chính sách có khả năng bị bỏ sót, và 2. để xác định các ưu tiên của các bên liên quan trong số các bên được nghiên cứu và các bên liên quan xác định. Những người tham gia đã được trao cho mục đích đó: 2 báo cáo nghiên cứu với 9 trường hợp sử dụng DigComp và một phân tích xuyên suốt các trường hợp đó; và các chủng loại khuyến nghị chính sách như được nêu trong báo cáo và được liệt kê ở phần 2.4.

Một thảo luận đã diễn ra để xác định liệu có hay không các khuyến nghị chính sách bị bỏ sót, để bổ sung chúng vào bảng. Sau đó một cuộc biểu quyết đã diễn ra nơi từng người tham gia đã có 5 điểm ưu tiên để cung cấp tự do giữa các khuyến nghị khác nhau. Những người tham gia đã cung cấp phiếu bầu cho các mức A.1 tới A.5, B.1 tới B.4, C.1 tới C.4, D và E. Vì các mục đích của phân tích, các kết quả đã được bổ sung thêm cho A, B, C, và D.

Các kết quả

1. Các khuyến nghị B5 và E (được đánh dấu bằng *) đã được các bên liên quan thêm vào trong phiên thảo luận đã diễn ra, trước khi biểu quyết, cho từng nhóm đã gợi ý bổ sung chúng.
2. Sau khi bổ sung, biểu quyết đã diễn ra, với các kết quả sau:

Các khuyến nghị chính sách	# Biểu quyết	% Biểu quyết
A. Hỗ trợ triển khai DigComp trong các cơ sở việc làm	46	38
A.1 Củng cố giá trị các triển khai DigComp cho việc làm với “nhãn” tuân thủ DigComp hoặc nhãn DigComp	11	9
A.2 Chương trình cấp chứng chỉ DigComp	4	3
A.3 Các chiến dịch nâng cao nhận thức cụ thể giữa các LMI	5	4
A.4 Phát triển DigComp cho các doanh nghiệp	10	8
A.5 Cải thiện sử dụng DigComp theo quan điểm nghề nghiệp, phát triển các Hồ sơ Số Nghề nghiệp (PDP) và kết nối chúng với ESCO	16	13
B. Nâng cao nhận thức và nâng cao tính hiệu quả của chính sách	27	23
B.1 Nhắm vào các đúng các đối tượng	8	7
B.2 Tạo lập tính trực quan thông qua các phần thưởng và trình bày	6	5
B.3 Phát triển tài liệu hỗ trợ truyền thông	5	4
B.4 Phát triển sự đồng vận nhiều hơn giữa/với các công cụ và chính sách của EU	8	7
(*) B.5 Tạo lập một Cộng đồng châu Âu các Đại sứ DigComp		
C. Hỗ trợ và thúc đẩy chia sẻ kiến thức và hợp tác giữa các bên liên quan	36	30
C.1 Xây dựng các nhóm chuyên gia chỉ đạo để phát triển các khung năng lực	4	3
C.2 Xây dựng Cộng đồng Thực hành châu Âu	6	5
C3. Phát triển tài liệu hỗ trợ triển khai	24	20
C.4 Trung tâm Kiến thức (KC) cho các Năng lực Chính của châu Âu	2	2
D. Các cơ chế điều hành và duy trì bền vững DigComp	9	7,5
(*) E. Hướng dẫn ở mức EU/quốc gia về cách để triển khai DigComp có kết nối với Khung Trình độ của EU/quốc gia, các Tiêu chuẩn Nghề và các Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục & Đào tạo (E&T)	2	2
Tổng	120	100

LIÊN HỆ VỚI EU

Trực tiếp

Khắp Liên minh châu Âu có hàng trăm trung tâm thông tin Europe Direct. Bạn có thể thấy địa chỉ của trung tâm gần nhất ở: https://europa.eu/european-union/contact_en

Trên điện thoại hoặc bằng thư điện tử

Europe Direct là một dịch vụ trả lời các câu hỏi của bạn về Liên minh châu Âu. Bạn có thể liên hệ dịch vụ này:

- theo điện thoại miễn phí: 00 800 6 7 8 9 10 11 (vài nhà vận hành có thể lấy phí đối với các cuộc gọi này),
- tại số tiêu chuẩn sau: +32 22999696, hoặc
- bằng thư điện tử qua: https://europa.eu/european-union/contact_en

TÌM THÔNG TIN VỀ EU

Trên trực tuyến

Thông tin về Liên minh châu Âu trong tất cả các ngôn ngữ của EU là có sẵn trên website của châu Âu tại: https://europa.eu/european-union/index_en

Các ấn phẩm của EU

Bạn có thể tải về hoặc đặt hàng miễn phí và có phí các ấn phẩm của Liên minh châu Âu từ cửa hàng sách của EU tại: <https://publications.europa.eu/en/publications>.

Nhiều bản sao các ấn phẩm miễn phí có thể có được bằng việc liên hệ với Europe Direct hoặc trung tâm thông tin địa phương của bạn (xem https://europa.eu/european-union/contact_en).

doi:10.2760/625745

ISBN 978-92-76-13037-6